

Promocion14929_1**Expediente SCJN** LA PROMOCIÓN PRESENTADA SE DIRIGE A MÁS DE UN EXPEDIENTE.**Fecha del envío** 06/10/2022 11:31:35**Síntesis de la promoción** SOLICITO ME LLEGUEN LAS NOTIFICACIONES QUE SE REQUIERA DE MI CONOCIMIENTO POR ESTE MEDIO LAS QUE DBREN EN PROCESO O CUALQUIERA QUE REQUIERA DE MI CONOCIMIENTO.**Folio Electrónico** 2508/2022**Usuario** MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO**Total de documentos enviados 1**

Cvo	Promoción y en su caso documentos anexos	Tipo de documento	Documento
1	SOLICITUD PARA RECIBIR NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS	ORIGINAL	

Promocion16471_1

Expediente SCJN	LA PROMOCIÓN PRESENTADA SE DIRIGE A MÁS DE UN EXPEDIENTE.
Fecha del envío	17/04/2023 6:20:51
Síntesis de la promoción	HAGO DE SU CONOCIMIENTO EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR PROPIO DERECHO ANTE EL JUZGADO DECIMOCTAVO DE DISTRITO CON RESIDENCIA EN XALAPA, VER., YA QUE LLEVO 8 MESES TRATANDO DE ACCEDER A LA JUSTICIA Y QUE MIS AUTORIDADES RESPONSABLES HAN OBSTACULIZADO COMO SE PUEDE OBSERVAR CON LOS RECURSOS PROMOVIDOS POR PROPIO DERECHO EN EXPEDIENTE PENDIENTE DE FORMAR NO. 3/2023 RECIBIDO POR LAS OFICINAS DE CORRESPONDENCIA COMUN DE LOS JUZGADOS DEL SEPTIMO DISTRITO A LAS QUE PRESENTÉ LOS RECURSOS.
Folio Electrónico	951/2023
Usuario	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Total de documentos enviados 1

Cvo	Promoción y en su caso documentos anexos	Tipo de documento	Documento
1	OFRECIMIENTO DE PRUEBAS	ORIGINAL	

*Manifestó bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento

Promocion19663_1

DETALLE DEL ENVÍO

Expediente SCJN	LA PROMOCIÓN PRESENTADA SE DIRIGE A MÁS DE UN EXPEDIENTE.
Fecha del envío	04/03/2024 9:55:05
Síntesis de la promoción	CONTROVERSIA CON IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA QUE REQUIERE LA CONSIDERACIÓN DEL ALTO TRIBUNAL A JUICIO PERSONAL. ASÍ COMO DE LA DISCRECIONALIDAD PERTINENTE A TENER EN CUENTA POR LAS IMPLICACIONES DE LOS INVOLUCRADOS.
Folio Electrónico	865/2024
Usuario	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Total de documentos enviados 1

Cvo	Promoción y en su caso documentos anexos	Tipo de documento	Documento
1	SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN	ORIGINAL	

*Manifestó bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Promocion20178_1

DETALLE DEL ENVÍO

Expediente SCJN	SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN 968/2024
Fecha del envío	02/05/2024 10:46:13
Síntesis de la promoción	HAGO CONSTAR QUE ESTOY CONFORME CON LA RESOLUCIÓN A MI SOLICITUD Y ANEXO UNA ULTIMA PETICIÓN.
Folio Electrónico	1523/2024
Usuario	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Total de documentos enviados 1

Cvo	Promoción y en su caso documentos anexos	Tipo de documento	Documento
1	OFRECIMIENTO DE PRUEBAS		

*Manifestó bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Promocion20317_1
 Promocion20317_2

DETALLE DEL ENVÍO

Expediente SCJN	SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN 968/2024
Fecha del envío	16/05/2024 5:37:43
Síntesis de la promoción	RECURSO DE REVISION ENVIADO
Folio Electrónico	1711/2024
Usuario	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Total de documentos enviados 2

Cvo	Promoción y en su caso documentos anexos	Tipo de documento	Documento
1	OFRECIMIENTO DE PRUEBAS	ORIGINAL	

2	VISTA PRELIMINAR	ORIGINAL	
---	------------------	----------	--

*Manifestó bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Promocion20366_1

DETALLE DEL ENVÍO

Expediente SCJN	SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN 968/2024
Fecha del envío	17/05/2024 3:13:47
Síntesis de la promoción	PRUEBA QUE CONTIENE HECHOS RELEVANTES AL ASUNTO.
Folio Electrónico	1731/2024
Usuario	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Total de documentos enviados 1

Cvo	Promoción y en su caso documentos anexos	Tipo de documento	Documento
-----	--	-------------------	-----------

1	OFRECIMIENTO DE PRUEBAS	ORIGINAL	
---	-------------------------	----------	--

*Manifestó bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Promocion21881_1

Expediente SCJN	LA PROMOCIÓN PRESENTADA SE DIRIGE A MÁS DE UN EXPEDIENTE.
Fecha del envío	04/10/2024 12:37:48
Síntesis de la promoción	EN TERMINOS DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE AMPARO Y 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
Folio Electrónico	3718/2024
Usuario	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Total de documentos enviados 1

Cvo	Promoción y en su caso documentos anexos	Tipo de documento	Documento
-----	--	-------------------	-----------

1	OFRECIMIENTO DE PRUEBAS, RECURSO DE QUEJA, RECURSO DE RECLAMACIÓN	ORIGINAL	
---	---	----------	--

*Manifestó bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Promocion25108_1

DETALLE DEL ENVÍO

Expediente SCJN	LA PROMOCIÓN PRESENTADA SE DIRIGE A MÁS DE UN EXPEDIENTE.
Fecha del envío	17/07/2025 10:51:48
Síntesis de la promoción	<p>EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE AMPARO Y CONFORME AL MARCO DE PRESENTACIÓN PROCESAL DIGITAL: --- CONTRA LEYES INCONSTITUCIONALES EL PROMOVENTE, MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO, PRESENTA ESTA CÁPSULA JURÍDICA COMO DEMANDA DE AMPARO ESTRUCTURAL CONTRA ACTOS PROHIBIDOS, SIMULACIÓN PROCESAL Y APLICACIÓN ILÍCITA DE NORMAS INCONSTITUCIONALES.</p> <p>LA PROMOCIÓN SE ACTIVA CONFORME A LOS ARTÍCULOS 1, 8, 17, 20, 22, 29 Y 133 CONSTITUCIONALES, ASÍ COMO TRATADOS INTERNACIONALES, EN ESPECIAL ESTATUTO DE ROMA, CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DDHH, TMEC Y CONVENIOS OIT. EL ESCRITO DENUNCIA QUE: - SE EJECUTARON ACTOS VIOLATORIOS COMO PRIVACIÓN ILEGAL DE LIBERTAD, TORTURA INSTITUCIONAL, CONFISCACIÓN DE SUBSISTENCIA Y APLICACIÓN RETROACTIVA DE NORMAS DECLARADAS INCONSTITUCIONALES. - LAS AUTORIDADES JUDICIALES INVOLUCRADAS OMITIERON EL CUMPLIMIENTO DE SUSPENSIONES CONCEDIDAS, PROVOCANDO LA REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. - SE UTILIZÓ INDEBIDAMENTE LA FIGURA DE COSA JUZGADA Y LA APLICACIÓN DE NORMAS AUTODAPLICATIVAS COMO LA LEY 247 DE VERACRUZ Y EL ART. 5º REFORMADO DE LA CPEUM. - SE NEGÓ LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, LA SUBSISTENCIA PROCESAL Y SE FRAGMENTÓ EL EXPEDIENTE DE FORMA DOLOSA. ASIMISMO, SE SOLICITA: - SUSPENSIÓN DEFINITIVA CONFORME AL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE AMPARO. - REPARACIÓN INSTITUCIONAL PROPORCIONAL, INCLUYENDO PENSIÓN EQUIVALENTE A MINISTROS DE LA SCJN COMO FORMA SUSTITUTIVA DE REPARACIÓN DIGNA. - ATRACCIÓN DEL EXPEDIENTE POR PARTE DE LA SCJN, POR AFECTACIÓN ESTRUCTURAL A DERECHOS HUMANOS Y VIOLACIONES DOCUMENTADAS. - ACTIVACIÓN INTERNACIONAL PROGRAMADA ANTE LA CIDH, OIT, CPI, ONU Y TMEC, EN CASO DE OMISIÓN NACIONAL REITERADA. LA CÁPSULA JURÍDICA SE PRESENTA DE FORMA PARCIAL DELIBERADA, DEJANDO CONSTANCIA DE QUE LOS DOCUMENTOS ORIGINALES ESTÁN RESGUARDADOS, FIRMADOS Y PROGRAMADOS PARA ACTIVACIÓN AUTOMATIZADA EN CASO DE DILACIÓN. EL EXPEDIENTE TIENE CONSTANCIA DIGITAL EN FIREL Y SISE, Y QUEDA NOTIFICADO DESDE ESTE ACTO.</p>

Folio Electrónico 2579/2025

Usuario MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Total de documentos enviados 1

Cvo	Promoción y en su caso documentos anexos	Tipo de documento	Documento
1	RECURSO DE RECLAMACIÓN	ORIGINAL	

*Manifestó bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

25157_1

DETALLE DEL ENVÍO

Expediente SCJN SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN
968/2024

Fecha del envío 30/07/2025 11:56:23

Síntesis de la promoción TÉRMINOS ARTÍCULO 15 LEY DE AMPARO

Folio Electrónico 2638/2025

Usuario MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Total de documentos enviados 1

Cvo	Promoción y en su caso documentos anexos	Tipo de documento	Documento
1	OFRECIMIENTO DE PRUEBAS	ORIGINAL	

*Manifestó bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Promocion25267_1

DETALLE DEL ENVÍO

Expediente SCJN	SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN 968/2024
Fecha del envío	01/08/2025 8:15:11
Síntesis de la promoción	INCUMPLIMIENTO DE ACUERDO DE LA SCJN DE 20 DE MAYO 2024
Folio Electrónico	2751/2025
Usuario	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Total de documentos enviados 1

Cvo	Promoción y en su caso documentos anexos	Tipo de documento	Documento
1	FORMULACIÓN DE AGRAVIOS	ORIGINAL	

Promocion25268_1

DETALLE DEL ENVÍO

Expediente SCJN	LA PROMOCIÓN PRESENTADA SE DIRIGE A MÁS DE UN EXPEDIENTE.
Fecha del envío	01/08/2025 8:32:51
Síntesis de la promoción	SOLICITUD DE VINCULACIÓN DE EXPEDIENTES
Folio Electrónico	2752/2025
Usuario	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Total de documentos enviados 1

Cvo	Promoción y en su caso documentos anexos	Tipo de documento	Documento
1	AMPLIACIÓN DE DEMANDA	ORIGINAL	

*Manifestó bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Promocion25297_1.pdf

DETALLE DEL ENVÍO

Expediente SCJN	VARIOS 960/2024
Fecha del envío	05/08/2025 8:35:38
Síntesis de la promoción	SOLICITUD DE ACCESO A EXPEDIENTE ELECTRÓNICO VARIOS 960/2024
Folio Electrónico	2785/2025

Usuario MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Total de documentos enviados 1

Cvo	Promoción y en su caso documentos anexos	Tipo de documento	Documento
1	SOLICITUD DE ACCESO A EXPEDIENTE ELECTRÓNICO	ORIGINAL	

*Manifestó bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Promocion25299_1.pdf

DETALLE DEL ENVÍO

Expediente SCJN VARIOS
960/2024

Fecha del envío 05/08/2025 10:13:03

Síntesis de la promoción SOLICITUD DE ACCESO AL SUBMÓDULO DE SEGUIMIENTO GLOBAL

Folio Electrónico 2787/2025

Usuario MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Total de documentos enviados 1

Cvo	Promoción y en su caso documentos anexos	Tipo de documento	Documento
1	SOLICITUD DE ACCESO AL SUBMÓDULO DE SEGUIMIENTO GLOBAL	ORIGINAL	

*Manifestó bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Promocion25300_1.pdf

DETALLE DEL ENVÍO

Expediente SCJN	SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN 968/2024
Fecha del envío	05/08/2025 10:16:08
Síntesis de la promoción	SOLICITUD DE ACCESO AL SUBMÓDULO DE SEGUIMIENTO GLOBAL
Folio Electrónico	2788/2025
Usuario	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Total de documentos enviados 1

Cvo	Promoción y en su caso documentos anexos	Tipo de documento	Documento
1	SOLICITUD DE ACCESO AL SUBMÓDULO DE SEGUIMIENTO GLOBAL	ORIGINAL	

*Manifestó bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Promocion25639_1.pdf

DETALLE DEL ENVÍO

Expediente SCJN VARIOS
960/2024

Fecha del envío 28/08/2025 11:30:46

Síntesis de la promoción

ASUNTO: DENUNCIA C. MINISTRA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, PRESIDENTA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN CIUDAD DE MÉXICO A 28 DE AGOSTO DE 2025. P R E S E N T E MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO, POR MI PROPIO DERECHO Y CON EL USO DE MI FIRMA ELECTRÓNICA FIREL, COMPAREZCO PARA MANIFESTAR LO SIGUIENTE: I. OBJETO DEL ESCRITO ESTE DOCUMENTO ACOMPAÑA MI DENUNCIA PRINCIPAL Y TIENE COMO FINALIDAD SINTEZAR LO MÍNIMO QUE PUEDE Y DEBE HACER LA PRESIDENCIA: ■ ORDENAR LA REPARACIÓN DE LOS ACTOS DE TRACTO SUCESIVO QUE SE MANTIENEN VIGENTES Y ME SIGUEN PERJUDICANDO. ■ GARANTIZAR QUE MI SITUACIÓN LABORAL SEA CONOCIDA Y RESUELTA POR UN TRIBUNAL COMPETENTE EN LA VÍA DE AMPARO DIRECTO, QUE ES LA CORRECTA PARA ELLO. ■ ACTIVAR EL PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE LE OTORGAN EL ARTÍCULO 210, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, Y EL ARTÍCULO 47, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 CONSTITUCIONAL. II. INCONFORMIDADES Y RUTA PROCESAL A CADA ÓRGANO QUE HA INTERVENIDO REMITIRÉ LA RESPECTIVA INCONFORMIDAD PREVISTA EN LA LEY DE AMPARO, A FIN DE ASEGURAR LA REVISIÓN DE FONDO DE MIS ASUNTOS. ALGUNOS DE ESOS PROCEDIMIENTOS HAN SIDO CERRADOS O DADOS POR CONCLUIDOS, LO CUAL IMPLÍCITAMENTE

PRESUME EL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA Y LA LEGALIDAD DE LAS MISMAS, PERO EN FORMA CONTRARIA A LO QUE DISPONEN LAS LEYES REGLAMENTARIAS DE LOS ARTÍCULOS 103, 105 Y 107 CONSTITUCIONALES. NO EXISTE EXCUSA TÉCNICA NI FORMAL QUE JUSTIFIQUE LA EVASIÓN DE RESPONSABILIDAD. III. DEBER DE CUMPLIMIENTO INMEDIATO LOS ÓRGANOS ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR ESTAS CUESTIONES DEBEN HACERLO SIN DILACIÓN NI EXCUSA, BAJO ADVERTENCIA DE QUE, DE PERSISTIR EL INCUMPLIMIENTO, DEBERÁN APLICARSE LAS MEDIDAS DE APREMIO QUE LA LEY DE AMPARO FACULTA. IV. FUNDAMENTO Y PRECEDENTES LA PRESENTE DENUNCIA SE SOSTIENE EN LA OBLIGACIÓN DE CUMPLIR CON LO DISPUESTO EN: ■ LOS ACUERDOS DE LA PRESIDENCIA DE LA SEGUNDA SALA, DENTRO DEL EXPEDIENTE 968/2024. ■ LOS ACUERDOS DE LA PRESIDENCIA DE LA SCJN, EN EL EXPEDIENTE VARIOS 960/2024, DE FECHA 7 DE MARZO DE 2024. ■ EL ARTÍCULO 210, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, QUE REGULA EXPRESAMENTE EL PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA. ■ EL ARTÍCULO 47, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL 105 CONSTITUCIONAL, QUE FACULTA A CUALQUIER PERSONA AFECTADA POR LA APLICACIÓN DE UNA NORMA CON DGI A DENUNCIAR EL HECHO ANTE LA PRESIDENCIA. V. OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR FORMULO ESTA DENUNCIA TAMBIÉN EN CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE TODA PERSONA DE DENUNCIAR LOS ILÍCITOS CUANDO ES TESTIGO DE SU CONSUMACIÓN. SI BIEN PARA LAS AUTORIDADES COMPETENTES LA DENUNCIA DEBÍ SER OFICIOSA, LA INACCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Y DE LOS ÓRGANOS QUE CONOCIERON DE MIS CASOS ME OBLIGA A PRESENTARLA. ACLARO QUE NO LA FORMULO PARA EXIGIR CASTIGO, SINO PARA QUE SE PRODUZCA LA REPARACIÓN DE LOS ACTOS ILÍCITOS Y SE HAGA JUSTICIA, SIN MENOSCABO DE MI DERECHO A INTERPONER LOS RECURSOS DE AMPARO QUE ME CONCEDE LA LEY. CABE SEÑALAR QUE YA HE EJERCIDO TODOS LOS RECURSOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, MUCHOS DE ELLOS DESATENDIDOS, LO QUE CONFIRMA QUE NO EXISTE MOTIVO NI CAUSA JUSTIFICADA PARA OMITIR EL CUMPLIMIENTO. VI. CONSTANCIA DE INSISTENCIA ANTE EL CAMBIO DE PRESIDENCIA HAGO ESTA DENUNCIA DIRECTAMENTE A LA ACTUAL PRESIDENCIA PARA QUE QUEDE CONSTANCIA PLENA DE QUE INSISTÍ HASTA EL ÚLTIMO DÍA DE SU ENCARGO EN LA ACTIVACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. DE ESTE MODO, SI LA ATENCIÓN NO SE DA EN TIEMPO, NO PODRÁ TRASLADARSE INDEBIDAMENTE LA OMISIÓN A LA SIGUIENTE ADMINISTRACIÓN, PUES LA FACULTAD PARA ATENDER Y ORDENAR YA EXISTÍA EN EL MOMENTO DE SU NOTIFICACIÓN. VII. PETICIÓN CONCRETA QUE LA PRESIDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DÉ TRÁMITE INMEDIATO A LA DENUNCIA, ACTIVE EL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE Y ORDENE LA OBDIENCIA DE LAS EJECUTORIAS, DISPONIENDO LA REPARACIÓN DE LOS ACTOS DENUNCIADOS Y LA INTERVENCIÓN DEL TRIBUNAL COMPETENTE EN AMPARO DIRECTO. "INDEPENDIEMENTE DE LA CLASIFICACIÓN QUE EL SISTEMA ELECTRÓNICO PERMITA SELECCIONAR, SOLICITO EXPRESAMENTE QUE ESTA PROMOCIÓN SEA ENCAUZADA CONFORME A SU VERDADERO CONTENIDO, DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 210 DE LA LEY DE AMPARO Y EN LOS ARTÍCULOS 47 Y 51 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 CONSTITUCIONAL, QUE OBLIGAN A LA SUPREMA CORTE A ORDENAR EL CUMPLIMIENTO Y A SUPLEN CUALQUIER DEFICIENCIA FORMAL EN LA VÍA." PROTESTO LO NECESARIO. LUGAR Y FECHA. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO FIREL: G0AM780123HVZNRROD

Folio Electrónico 3170/2025

Usuario MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Total de documentos enviados 1

Cvo	Promoción y en su caso documentos anexos	Tipo de documento	Documento
1	OFRECIMIENTO DE PRUEBAS	ORIGINAL	

*Manifestó bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Promocion25640_1.pdf

Expediente SCJN	VARIOS 960/2024
Fecha del envío	28/08/2025 11:53:21
Síntesis de la promoción	I. OBJETO DEL ESCRITO ESTE DOCUMENTO ACOMPAÑA MI DENUNCIA PRINCIPAL Y TIENE COMO FINALIDAD SINTETIZAR LO MÍNIMO QUE PUEDE Y DEBE HACER LA PRESIDENCIA: ORDENAR LA REPARACIÓN DE LOS ACTOS DE TRACTO SUCESIVO QUE SE MANTIENEN VIGENTES Y ME SIGUEN PERJUDICANDO. GARANTIZAR QUE MI SITUACIÓN LABORAL SEA CONOCIDA Y RESUELTA POR UN TRIBUNAL COMPETENTE EN LA VÍA DE AMPARO DIRECTO, QUE ES LA CORRECTA PARA ELLO.

ACTIVAR EL PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE LE OTORGAN EL ARTÍCULO 210, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, Y EL ARTÍCULO 47, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 CONSTITUCIONAL. II. INCONFORMIDADES Y RUTA PROCESAL A CADA ÓRGANO QUE HA INTERVENIDO REMITIRÉ LA RESPECTIVA INCONFORMIDAD PREVISTA EN LA LEY DE AMPARO, A FIN DE ASEGURAR LA REVISIÓN DE FONDO DE MIS ASUNTOS. ALGUNOS DE ESOS PROCEDIMIENTOS HAN SIDO CERRADOS O DADOS POR CONCLUIDOS, LO CUAL IMPLÍCITAMENTE PRESUME EL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA Y LA LEGALIDAD DE LAS MISMAS, PERO EN FORMA CONTRARIA A LO QUE DISPONEN LAS LEYES REGLAMENTARIAS DE LOS ARTÍCULOS 103, 105 Y 107 CONSTITUCIONALES, NO EXISTE EXCUSA TÉCNICA NI FORMAL QUE JUSTIFIQUE LA EVASIÓN DE RESPONSABILIDAD. III. DEBER DE CUMPLIMIENTO INMEDIATO LOS ÓRGANOS ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR ESTAS CUESTIONES DEBEN HACERLO SIN DILACIÓN NI EXCUSA, BAJO ADVERTENCIA DE QUE, DE PERSISTIR EL INCUMPLIMIENTO, DEBERÁN APLICARSE LAS MEDIDAS DE APREMIO QUE LA LEY DE AMPARO FACULTA. IV. FUNDAMENTO Y PRECEDENTES LA PRESENTE DENUNCIA SE SOSTIENE EN LA OBLIGACIÓN DE CUMPLIR CON LO DISPUESTO EN: LOS ACUERDOS DE LA PRESIDENCIA DE LA SEGUNDA SALA, DENTRO DEL EXPEDIENTE 968/2024.

LOS ACUERDOS DE LA PRESIDENCIA DE LA SCJN, EN EL EXPEDIENTE VARIOS 960/2024, DE FECHA 7 DE MARZO DE 2024.

EL ARTÍCULO 210, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, QUE REGULA EXPRESAMENTE EL PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA.

EL ARTÍCULO 47, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL 105 CONSTITUCIONAL, QUE FACULTA A CUALQUIER PERSONA AFECTADA POR LA APLICACIÓN DE UNA NORMA CON DGI A DENUNCIAR EL HECHO ANTE LA PRESIDENCIA. V. OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR FORMULO ESTA DENUNCIA TAMBIÉN EN CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE TODA PERSONA DE DENUNCIAR LOS ILÍCITOS CUANDO ES TESTIGO DE SU CONSUMACIÓN. SI BIEN PARA LAS AUTORIDADES COMPETENTES LA DENUNCIA DEBÍO SER OFICIOSA.

LA INACCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Y DE LOS ÓRGANOS QUE CONOCIERON DE MIS CASOS ME OBLIGA A PRESENTARLA. ACLARO QUE NO LA FORMULO PARA EXIGIR CASTIGO, SINO PARA QUE SE PRODUZCA LA REPARACIÓN DE LOS ACTOS ILÍCITOS Y SE HAGA JUSTICIA, SIN MENOSCARO DE MI DERECHO A INTERPONER LOS RECURSOS DE AMPARO QUE ME CONCEDE LA LEY. CABE SEÑALAR QUE YA HE EJERCIDO TODOS LOS RECURSOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, MUCHOS DE ELLOS DESATENDIDOS, LO QUE CONFIRMA QUE NO EXISTE MOTIVO NI CAUSA JUSTIFICADA PARA OMITIR EL CUMPLIMIENTO. VI. CONSTANCIA DE INSISTENCIA ANTE EL CAMBIO DE PRESIDENCIA HAGO ESTA DENUNCIA DIRECTAMENTE A LA ACTUAL PRESIDENCIA PARA QUE QUEDE CONSTANCIA PLENA DE QUE INSISTÍ HASTA EL ÚLTIMO DÍA DE SU ENCARGO EN LA ACTIVACIÓN DEL PROCEDIMIENTO, DE ESTE MODO, SI LA ATENCIÓN NO SE DA EN TIEMPO, NO PODRÁ TRASLADARSE INDEBIDAMENTE LA OMISIÓN A LA SIGUIENTE ADMINISTRACIÓN, PUES LA FACULTAD PARA ATENDER Y ORDENAR YA EXISTÍA EN EL MOMENTO DE SU NOTIFICACIÓN.

VII. PETICIÓN CONCRETA QUE LA PRESIDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DÉ TRÁMITE INMEDIATO A LA DENUNCIA. ACTIVE EL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE Y ORDENE LA OBDIENCIA DE LAS EJECUTORIAS, DISPONIENDO LA REPARACIÓN DE LOS ACTOS DENUNCIADOS Y LA INTERVENCIÓN DEL TRIBUNAL COMPETENTE EN AMPARO DIRECTO. *INDEPENDIEMENTE DE LA CLASIFICACIÓN QUE EL SISTEMA ELECTRÓNICO PERMITA SELECCIONAR, SOLICITO EXPRESAMENTE QUE ESTA PROMOCIÓN SEA ENCAUZADA CONFORME A SU VERDADERO CONTENIDO, DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 210 DE LA LEY DE AMPARO Y EN LOS ARTÍCULOS 47 Y 51 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 CONSTITUCIONAL, QUE OBLIGAN A LA SUPREMA CORTE A ORDENAR EL CUMPLIMIENTO Y A SUPLIR CUALQUIER DEFICIENCIA FORMAL EN LA VÍA.

Folio Electrónico	3171/2025		
Usuario	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO		
Total de documentos enviados 1			
Cvo	Promoción y en su caso documentos anexos	Tipo de documento	Documento
1	AMPLIACIÓN DE DEMANDA	ORIGINAL	

*Manifestó bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Promocion26106_1.pdf

Promocion26106_2.pdf

DETALLE DEL ENVÍO

Expediente SCJN	LA PROMOCIÓN PRESENTADA SE DIRIGE A MÁS DE UN EXPEDIENTE.
Fecha del envío	29/09/2025 11:58:55
Síntesis de la promoción	NO ES SOLICITUD, ES COMPETENCIA DE LA CORTE, ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD POR ACTOS Y NORMAS SOLO QUE EL SISTEMA NO ME DA LA LEGITIMIDAD QUE ME DA LA LEY REGLAMENTARIA DEL 105 CONSTITUCIONAL. DENUNCIA FUNDADA EN LA LEY DE LA MATERIA.

Folio Electrónico	3668/2025
Usuario	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Total de documentos enviados 2

Cvo	Promoción y en su caso documentos anexos	Tipo de documento	Documento
1	SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN	ORIGINAL	
2	COPIA DE LA DENUNCIA PRESENTADA A LA CORTE SALIENTE.	ORIGINAL	

*Manifestó bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Promocion26120_1.pdf

Expediente SCJN	VARIOS 960/2024
Fecha del envío	30/09/2025 11:31:03
Síntesis de la promoción	SÍNTESIS Y ADVERTENCIA AL PRESIDENTE DE LA SCJN MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO CON FIREL REGISTRADA ANTE EL CJF ASUNTO: CONSTANCIA DE HECHOS NOTORIOS, DENUNCIA DE ACTOS PROHIBIDOS Y EXIGENCIA DE REPARACIÓN INTEGRAL. I. HECHOS NOTORIOS Y ACTOS PROHIBIDOS ENVÍO COPIA DE LA NUEVA DEMANDA A LOS ÓRGANOS INVOLUCRADOS. NO MÁS ACUERDOS, NO MÁS TRÁMITES. TODO ESTÁ DICHO Y COMPROBADO POR HECHOS NOTORIOS. LA CARGA DE PROBAR CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES. LA RESPONSABILIDAD DE JUZGAR ES DE LA CORTE. LA REPARACIÓN INTEGRAL ES INMEDIATA. EL DESACATO ES CONTINUO. LOS AGRAVIOS SON DE TRACTO SUCESIVO. LOS ACTOS PROHIBIDOS POR LA CONSTITUCIÓN NO REQUIEREN SENTENCIA NI ORDEN JUDICIAL; SON NULOS POR SÍ MISMOS (ARTÍCULO 22 CPEUM). II. DESACATO Y VIOLACIÓN CONSTITUCIONAL LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS Y LABORALES CONSINTIERON LA APLICACIÓN DE NORMAS PROHIBIDAS. EL DESACATO FUE CONTINUO, Y LA CORTE RESULTÓ OMISA, CONOCIENDO LOS HECHOS DESDE

2024 A TRAVÉS DE HECHOS NOTORIOS QUE NO NECESITABAN PRUEBA Y QUE DEBÍA FRENAR, TODA AUTORIDAD QUE CONOCIÓ DE MI CASO —SECRETARÍAS, DCC, JUECES, TRIBUNALES Y LA PROPIA CORTE— INCURRIÓ EN VIOLACIÓN A LA CONSTITUCIÓN, POR ACCIÓN U OMISIÓN. ?? QUIEN ESTUDIE O CONVALIDE ACTOS PROHIBIDOS INCURRE EN AFRENTA DIRECTA AL ARTÍCULO 133 Y COMETE DESACATO CONSTITUCIONAL. NO ES FALTA ADMINISTRATIVA; ES DELITO. III. CONSTANCIA DE FRACTURA INSTITUCIONAL LA NEGATIVA FICTA YA SE CONFIGURÓ. EL CONSENTIMIENTO TÁCITO ES EVIDENTE. USTEDES RECIBIERON UN ESTADO DE DERECHO FALLIDO, FRACTURADO. YO NO RECIBÍ SIMULACRO: RECIBÍ LA CONSTITUCIÓN VIVA. EL ARCHIVO YA LOS ATRAPÓ: CADA OMISIÓN, CADA CONTRADICCIÓN, CADA SIMULACIÓN QUEDÓ SELLADA CON FIRMA DIGITAL Y CERTIFICACIÓN DEL CJF. IV. DECLARACIÓN DE LEGITIMIDAD ENTIENDAN: YO TENGO MÁS LEGITIMIDAD QUE LA NUEVA CORTE, PORQUE MI LEGITIMIDAD PROVIENE DE LA CONSTITUCIÓN Y DEL CUMPLIMIENTO QUE USTEDES NEGARON. NO ME OBLIGUEN A HACER LO QUE NO QUIERO. LA SALIDA ES CLARA: REPARACIÓN INTEGRAL INMEDIATA. V. REFLEXIÓN FINAL NO QUIERO SER MÁRTIR. SOLO HE PEDIDO LO JUSTO, SIEMPRE, Y NI ESO HE RECIBIDO; LA REPARACIÓN MÍNIMA, SI VIERAN MI CONTROVERSA, ENTENDERÍAN QUE NO TIENEN ASUNTO MÁS IMPORTANTE QUE TRATAR. QUIZÁ POR ESO NO LO QUIEREN VER; PORQUE AL ACEPTARLO, RECONOCERÍAN QUE LO DEMÁS ES SECUNDARIO. VI. PROCLAMA DE JUSTICIA YO LES MUESTRO LA VERDADERA JUSTICIA PARA EL PUEBLO. NO NECESITAN UNA CORTE ITINERANTE PARA SIMULAR QUE LLEVAN JUSTICIA A LA GENTE. YO OFREZCO LLEVAR AL PUEBLO DE LA MANO A LA CORTE. EL PUEBLO NO REQUIERE DÁDIVAS: NECESITA QUE USTEDES HAGAN SU TRABAJO. Y SI NO PUEDEN DEFENDERME A MÍ, QUE SOY SOLO UNO, MUCHO MENOS PODRÁN DEFENDER A 130 MILLONES. VII. CLÁUSULA FINAL DE DENUNCIA SI LA CORTE NO TRAMITA EN EL TIEMPO ACORDADO, Y NO ME OTORGA PLENA SATISFACCIÓN NI ASEGURA EL CUMPLIMIENTO DE LA REPARACIÓN INTEGRAL. TÉNGASE POR PRESENTADA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 109 CONSTITUCIONAL, LA PRESENTE DENUNCIA, LA CUAL YA HE SOLICITADO ANTERIORMENTE SEA CANALIZADA CONFORME A DERECHO. QUE CONSTE: EL TIEMPO NO ESTÁ DE SU LADO, QUISE AYUDARLES, PERO LLEGUÉ TARDE: EL DAÑO YA ESTABA HECHO, AHORA SOLO QUEDA REPARAR LO IRREPARABLE. FIRMA: MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO (FIREL)

Folio Electrónico 3683/2025

Usuario MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Total de documentos enviados 1

o	Promoción y en su caso documentos anexos	Tipo de documento	Documento
1	AMPLIACIÓN DE DEMANDA	ORIGINAL	

*Manifestó bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

Promocion26142_1.pdf

Expediente SCJN

VARIOS
960/2024

Fecha del envío

02/10/2025 12:25:54

Síntesis de la promoción	INFORMO SOBRE CONFIGURACION DE FLAGRANCIA POR TRACTO SUSECIVO Y ADVERTENCIA DE TIEMPO POR CONFIGURAR ESTADO FALLIDO DE DERECHO
Folio Electrónico	3707/2025
Usuario	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Total de documentos enviados 1

Cvo	Promoción y en su caso documentos anexos	Tipo de documento	Documento
1	AMPLIACIÓN DE DEMANDA	ORIGINAL	

*Manifestó bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

ETALLE DEL ENVÍO

Expediente SCJN	LA PROMOCIÓN PRESENTADA SE DIRIGE A MÁS DE UN EXPEDIENTE.
Fecha del envío	09/10/2025 5:05:46

Síntesis de la promoción	INFORMES Y PRUEBAS
Folio Electrónico	3836/2025
Usuario	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Total de documentos enviados 5

Cvo	Promoción y en su caso documentos anexos	Tipo de documento	Archivo
1	OFRECIMIENTO DE PRUEBAS	ORIGINAL	Promocion26270_1.pdf
2	COMUNICADO DE ESTADO FALLIDO DE DERECHO	ORIGINAL	Promocion26270_2.pdf
3	INFORME FORENSE INTERNACIONAL	ORIGINAL	Promocion26270_3.pdf
4	CONSTANCIA AUTOMATICA	ORIGINAL	Promocion26270_4.pdf
5	ESCRITO DE RECONOCIMIENTO DE COMPETENCIA	ORIGINAL	Promocion26270_5.pdf

*Manifestó bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

DETALLE DEL ENVÍO

Expediente SCJN	VARIOS 1761/2022
Fecha del envío	19/10/2025 12:13:58
Síntesis de la promoción	SOLICITUD DE ACCESO Y NOTIFICACIONES ELECTRONICAS.
Folio Electrónico	4314/2025
Usuario	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Total de documentos enviados 3

Cvo	Promoción y en su caso documentos anexos	Tipo de documento	Documento
1	SOLICITUD PARA RECIBIR NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS, SOLICITUD DE ACCESO A EXPEDIENTE ELECTRÓNICO, SOLICITUD DE ACCESO AL SUBMÓDULO DE SEGUIMIENTO GLOBAL	ORIGINAL	Promocion26429_1.pdf
2	SOLICITUD PARA RECIBIR NOTIFICACIONES	ORIGINAL	Promocion26429_2.pdf
3	SOLICITUD DE HABILITACION DE EXPEDIENTE DIGITAL	ORIGINAL	Promocion26429_3.pdf

*Manifestó bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

DETALLE DEL ENVÍO

Expediente SCJN	VARIOS 960/2024
Fecha del envío	19/10/2025 12:02:20
Síntesis de la promoción	SOLICITUD DE ACCESO AL EXPEDIENTE, AL SUBMÓDULO DE SEGUIMIENTO GLOBAL Y SOLICITUD DE NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS ASÍ COMO LA VINCULACIÓN DE MIS ACTUACIONES PROCESALES DENTRO DEL SISE.
Folio Electrónico	4313/2025
Usuario	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Total de documentos enviados 5

Cvo	Promoción y en su caso documentos anexos	Tipo de documento	ARCHIVO
1	SOLICITUD PARA RECIBIR NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS, SOLICITUD DE ACCESO A EXPEDIENTE ELECTRÓNICO, SOLICITUD DE ACCESO AL SUBMÓDULO DE SEGUIMIENTO GLOBAL	ORIGINAL	Promocion26428_1.pdf
2	SOLICITUD PARA RECIBIR NOTIFICACIONES	ORIGINAL	Promocion26428_2.pdf
3	ACUSES DE ENVIO Y RECIBO A LA SCJN	ORIGINAL	Promocion26428_3.pdf
4	PROMOCION 25297 1	ORIGINAL	Promocion26428_4.pdf
5	PROMOCION 25299 1	ORIGINAL	Promocion26428_5.pdf

DETALLE DEL ENVÍO

Expediente SCJN	LA PROMOCIÓN PRESENTADA SE DIRIGE A MÁS DE UN EXPEDIENTE.
Fecha del envío	23/10/2025 10:44:33
Síntesis de la promoción	TIPO DE JUICIO ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD REMITENTE MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO FECHA DE ENVÍO 03/10/2025 00:00:25 FOLIO ELECTRÓNICO 3724/ 2025
Folio Electrónico	4365/2025
Usuario	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Total de documentos enviados 5

Cvo	Promoción y en su caso documentos anexos	Tipo de documento	ARCHIVO
1	AMPLIACIÓN DE DEMANDA	ORIGINAL	Promocion26479_1.pdf
2	DEMANDA JUZGADO PRIMERO	ORIGINAL	Promocion26479_2.pdf
3	RECURSO 23 DE OCTUBRE JUZGADO PRIMERO	ORIGINAL	Promocion26479_3.pdf
4	SOBRE LA MODALIDAD DEL JUICIO EN LINEA	ORIGINAL	Promocion26479_4.pdf
5	ACTAS	ORIGINAL	Promocion26479_5.pdf

*Manifestó bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico

DETALLE DEL ENVÍO

Expediente SCJN	LA PROMOCIÓN PRESENTADA SE DIRIGE A MÁS DE UN EXPEDIENTE.
Fecha del envío	27/10/2025 12:01:00
Síntesis de la promoción	AMPARO QUE SOLICITO ANTE LA INMINENTE SUSPENSION DE LA JUBILACION DE MI DIFUNTO PADRE UNICO MEDIO DE SUBSISTENCIA CON EL QUE CUENTO TRAS EL DESPIDO INJUSTIFICADO Y LA EJECUCIÓN DEL LAUDO SIN PROVEER MI RESPECTIVA SUBSISTENCIA A CARGO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DENOMINADA SECRETARIA DE EDUCACION DE VERACRUZ RELACIONADO CON: TIPO DE JUICIO ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD REMITENTE MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO FECHA DE ENVÍO 03/10/2025 00:00:25 FOLIO ELECTRÓNICO 3724/ 2025 PROMOVENTE MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
Folio Electrónico	4401/2025
Usuario	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Total de documentos enviados 1

Cvo	Promoción y en su caso documentos anexos	Tipo de documento	Documento
1	OFRECIMIENTO DE PRUEBAS	ORIGINAL	Promocion26509_1.pdf

*Manifestó bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

DETALLE DEL ENVÍO

Expediente SCJN	LA PROMOCIÓN PRESENTADA SE DIRIGE A MÁS DE UN EXPEDIENTE.
Fecha del envío	28/10/2025 12:24:18
Síntesis de la promoción	HICE TODO CONFORME A DERECHO, NUNCA ROMPI LA LEY, NO PEDÍA NI SIQUIERA QUE REPARARAN EL DAÑO PORQUE ERA IMPOSIBLE Y NI ASÍ PUDIERON HACER JUSTICIA.
Folio Electrónico	4419/2025
Usuario	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Total de documentos enviados 1

Cvo	Promoción y en su caso documentos anexos	Tipo de documento	Documento
1	FORMULA ALEGATOS	ORIGINAL	Promocion26527_1.pdf

*Manifestó bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

DETALLE DEL ENVÍO

Expediente SCJN	VARIOS 2222/2025
Fecha del envío	05/11/2025 9:14:15
Síntesis de la promoción	HTTPS://1DRV.MS/W/C/8007A736F8CDA866/ECZOVTN213HJIDZOPWTOFSWB3ONI2IGD8HFMTZW0OVAMMW?E=G04J0S ESTE ENLACE TIENE TODAS MIS ACTUACIONES ORIGINALES
Folio Electrónico	4562/2025
Usuario	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Total de documentos enviados 1

Cvo	Promoción y en su caso documentos anexos	Tipo de documento	Documento
1	SOLICITUD PARA RECIBIR NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS, SOLICITUD DE ACCESO A EXPEDIENTE ELECTRÓNICO	ORIGINAL	Promocion26670_1.pdf

*Manifestó bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

DETALLE DEL ENVÍO

Expediente SCJN	LA PROMOCIÓN PRESENTADA SE DIRIGE A MÁS DE UN EXPEDIENTE.
Fecha del envío	11/11/2025 12:06:27
Síntesis de la promoción	NULIDAD DE NOTIFICACIONES
Folio Electrónico	4672/2025
Usuario	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Total de documentos enviados 3

Cvo	Promoción y en su caso documentos anexos	Tipo de documento	Documento
1	FORMULACIÓN DE AGRAVIOS	ORIGINAL	Promocion26765_1.pdf

2	ACUSESD DE ENVIO Y RECEPCION	ORIGINAL	Promocion26765_2.pdf
3	ARTICULO 26	ORIGINAL	Promocion26765_3.pdf

*Manifestó bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

DETALLE DEL ENVÍO

Expediente SCJN	SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN 968/2024
Fecha del envío	12/11/2025 11:56:20
Síntesis de la promoción	HE PEDIDO ACCESO Y NO SE ME HA CONCEDIDO, ME ESTAN CONSIDERANDO COMO SI YO HICIERA MIS PROMOCIONES EN LA VIA PRESENCIAL CUANDO YO NUNCA HE PRESENTADO ESCRITOS POR ESE MEDIO POR LO QUE TODA ACTUACION QUE SE HAYA HECHO EN MI NOMBRE POR ESA VIA ES INVALIDA
Folio Electrónico	4730/2025
Usuario	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Total de documentos enviados 2

Cvo	Promoción y en su caso documentos anexos	Tipo de documento	Documento
-----	--	-------------------	-----------

1	AMPLIACIÓN DE DEMANDA	ORIGINAL	Promocion26822_1.pdf
2	QUEJA	ORIGINAL	Promocion26822_2.pdf

*Manifestó bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

DETALLE DEL ENVÍO

Expediente SCJN	LA PROMOCIÓN PRESENTADA SE DIRIGE A MÁS DE UN EXPEDIENTE.
Fecha del envío	12/11/2025 12:43:24
Síntesis de la promoción	INVELIDEZ DE LAS ACTUACIONES
Folio Electrónico	4732/2025
Usuario	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Total de documentos enviados 1

Cvo	Promoción y en su caso documentos anexos	Tipo de documento	Documento
1	FORMULA ALEGATOS	ORIGINAL	Promocion26823_1.pdf

*Manifestó bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

DETALLE DEL ENVÍO

Expediente SCJN	LA PROMOCIÓN PRESENTADA SE DIRIGE A MÁS DE UN EXPEDIENTE.
Fecha del envío	03/02/2026 9:50:44
Síntesis de la promoción	INFORME DEL ESTADO PROCESAL, EL RECUADRO QUE ME EXIGE EL SISTEMA REMARCAR PARA MANIFESTAR BAJO PROTESTA LO HAGO CONTRA MI VOLUNTAD Y POR EXIGENCIA MISMA DE LA DESACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA, MI ARCHIVO ES ORIGINAL NO ESTA DIGITALIZADO, NO ES COPIA, ES ORIGINAL SI MARCO EL RECUADRO ES PORQUE NO PUEDO MANDAR DE LO CONTRARIO.
Folio Electrónico	5877/2026
Usuario	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Total de documentos enviados 1

Cvo	Promoción y en su caso documentos anexos	Tipo de documento	Documento
1	RECURSO DE RECLAMACIÓN	ORIGINAL	Promocion27911_1.pdf

*Manifestó bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

DETALLE DEL ENVÍO

Expediente SCJN	LA PROMOCIÓN PRESENTADA SE DIRIGE A MÁS DE UN EXPEDIENTE.
Fecha del envío	03/02/2026 11:56:04
Síntesis de la promoción	URGENTE, UNICAMENTE PARA CONOCIMIENTO DE CADA UNO DE LOS MINISTROS DE LA SCJN.
Folio Electrónico	5880/2026
Usuario	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Total de documentos enviados 3

Cvo	Promoción y en su caso documentos anexos	Tipo de documento	Documento
1	FORMULA ALEGATOS	ORIGINAL	Promocion27913_1.pdf
2	ACUSES 1	ORIGINAL	Promocion27913_2.pdf
3	ACUSES 2	ORIGINAL	Promocion27913_3.pdf

*Manifestó bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

DETALLE DEL ENVÍO

Expediente SCJN	VARIOS 960/2024
Fecha del envío	09/02/2026 10:07:58

Síntesis de la promoción	ÍNTESIS SUGERIDA: "RECLAMACIÓN DE MÉRITO POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE LA SCJN DE 20 DE MAYO DE 2024, CON ADVERTENCIA DE COSA JUZGADA FRAUDULENTE, SIMULACIÓN DE JUSTICIA Y TRANSGRESIONES ESTRUCTURALES QUE SÓLO EL ALTO TRIBUNAL PUEDE RESOLVER. SE DENUNCIA NEGATIVA PRESIDENCIAL DE DAR TRÁMITE A MIS RECURSOS Y SE SOLICITA CUMPLIMIENTO INMEDIATO DE SUSPENSIÓN Y SUBSISTENCIA."
Folio Electrónico	5945/2026
Usuario	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Total de documentos enviados 1

Cvo	Promoción y en su caso documentos anexos	Tipo de documento	Documento
1	RECURSO DE RECLAMACIÓN	ORIGINAL	Promocion27978_1.pdf

*Manifestó bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

DETALLE DEL ENVÍO

Expediente SCJN VARIOS
2222/2025

Fecha del envío	09/02/2026 10:11:28
Síntesis de la promoción	ÍNTESIS SUGERIDA: "RECLAMACIÓN DE MÉRITO POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE LA SCJN DE 20 DE MAYO DE 2024, CON ADVERTENCIA DE COSA JUZGADA FRAUDULENTE, SIMULACIÓN DE JUSTICIA Y TRANSGRESIONES ESTRUCTURALES QUE SÓLO EL ALTO TRIBUNAL PUEDE RESOLVER. SE DENUNCIA NEGATIVA PRESIDENCIAL DE DAR TRÁMITE A MIS RECURSOS Y SE SOLICITA CUMPLIMIENTO INMEDIATO DE SUSPENSIÓN Y SUBSISTENCIA."
Folio Electrónico	5946/2026
Usuario	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Total de documentos enviados 1

Cvo	Promoción y en su caso documentos anexos	Tipo de documento	Documento
1	RECURSO DE RECLAMACIÓN	ORIGINAL	Promocion27979_1.pdf

*Manifestó bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

DETALLE DEL ENVÍO

Expediente SCJN	VARIOS 960/2024
Fecha del envío	09/02/2026 10:16:07
Síntesis de la promoción	ÍNTESIS SUGERIDA: "RECLAMACIÓN DE MÉRITO POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE LA SCJN DE 20 DE MAYO DE 2024, CON ADVERTENCIA DE COSA JUZGADA FRAUDULENTE, SIMULACIÓN DE JUSTICIA Y TRANSGRESIONES ESTRUCTURALES QUE SÓLO EL ALTO TRIBUNAL PUEDE RESOLVER. SE DENUNCIA NEGATIVA PRESIDENCIAL DE DAR TRÁMITE A MIS RECURSOS Y SE SOLICITA CUMPLIMIENTO INMEDIATO DE SUSPENSIÓN Y SUBSISTENCIA." INCOMPETENCIA LEGAL DEL TRIBUNAL LABORAL ACREDITADA CON LA RESOLUCION EMITIENDO EL ACTO RECLAMADO.
Folio Electrónico	5947/2026
Usuario	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Total de documentos enviados 1

Cvo	Promoción y en su caso documentos anexos	Tipo de documento	Documento
1	RECURSO DE RECLAMACIÓN	ORIGINAL	Promocion27980_1.pdf

*Manifestó bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

DETALLE DEL ENVÍO

Expediente SCJN	VARIOS 2222/2025
Fecha del envío	12/03/2026 1:14:10
Síntesis de la promoción	DENUNCIA DE LA DILACION DE JUSTICIA
Folio Electrónico	6464/2026
Usuario	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Total de documentos enviados 4

Cvo	Promoción y en su caso documentos anexos	Tipo de documento	Documento
1	FORMULACIÓN DE AGRAVIOS,AMPLIACIÓN DE DEMANDA	ORIGINAL	Promocion28452_1.pdf
2	TRIBUNAL DE DISCIPLINA	ORIGINAL	Promocion28452_2.pdf
3	CONSTANCIA	ORIGINAL	Promocion28452_3.pdf
4	COSA JUZGADA FRAUDULENTA	ORIGINAL	Promocion28452_4.pdf

*Manifestó bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

JUICIO O INTERPOSICIÓN DE RECURSOS ENVIADO A LA SCJN

Búsqueda por Expediente|+|

Cvo	Asunto en el que se dictó el acuerdo recurrido	Fecha de envío	Folio electrónico	Acuse envío	Acuse Recibo	Detalle del envío
1	VARIOS 960/2024	09/02/2026 22:23:14	5949-2026			Ver detalle
2	SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN 968/2024	12/11/2025 12:16:58	4731-2025			Ver detalle
3	0/0	03/10/2025 00:00:25	3724-2025			Ver detalle

JUICIO O INTERPOSICIÓN DE RECURSO ENVIADO - DETALLE

Tipo de recurso o de incidencia	IMPEDIMENTO
Expediente del índice de la SCJN en el que se emitió el acuerdo recurrido	VARIOS 960/ 2024
Remitente	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
Fecha de envío	09/02/2026 22:23:14
Folio Electrónico	5949/ 2026

Total de documentos enviados 4

Cvo	Tipo de documento anexo	Tipo de documento	Documento
1	ESCRITO	ORIGINAL	Recurso2187_1.pdf
2	HECHOS NOTORIOS	ORIGINAL	Recurso2187_2.pdf
3	HECHOS NOTORIOS 2	ORIGINAL	Recurso2187_3.pdf

4	HECHOS NOTORIOS 3	ORIGINAL	Recurso2187_4.pdf
---	-------------------	----------	-------------------

JUICIO O INTERPOSICIÓN DE RECURSO ENVIADO - DETALLE

Tipo de recurso o de incidencia	INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN LOS JUICIOS DE AMPARO
Expediente del índice de la SCJN en el que se emitió el acuerdo recurrido	SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN 968/ 2024
Remitente	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
Fecha de envío	12/11/2025 12:16:58
Folio Electrónico	4731/ 2025

Total de documentos enviados 5

Cvo	Tipo de documento anexo	Tipo de documento	Documento
1	NULIDAD DE NOTIFICACIONES	ORIGINAL	Recurso2127_1.pdf
2	INCONFORMIDAD	ORIGINAL	Recurso2127_2.pdf

3	FALSEDAD DE DOCUMENTOS	ORIGINAL	Recurso2127_3.pdf
4	RECUSACION	ORIGINAL	Recurso2127_4.pdf
5	ESCRITO	ORIGINAL	Recurso2127_5.pdf

JUICIO O INTERPOSICIÓN DE RECURSO ENVIADO - DETALLE

Tipo de juicio	ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD
Remitente	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
Fecha de envío	03/10/2025 00:00:25
Folio Electrónico	3724/ 2025
Promovente	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
Órganos legislativo y ejecutivo que hubieren emitido y promulgado la ley impugnada	NO LEY, ACTOS, HACE FALTA ACTUALIZAR EL SISTEMA
Ley impugnada	PRIMERO LAS ACCIONES DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES QUE CONSINTIERON LA APLICACION

Total de documentos enviados 5

Cvo	Tipo de documento anexo	Tipo de documento	Documento
1	DEMANDA	ORIGINAL	Recurso2102_1.pdf

2	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	ORIGINAL	Recurso2102_2.pdf
3	NOTIFICACION	ORIGINAL	Recurso2102_3.pdf
4	COMUNICADO DE EJECUCION CONSTITUCIONAL	ORIGINAL	Recurso2102_4.pdf
5	RECLAMACION	ORIGINAL	Recurso2102_5.pdf

Expediente Electrónico

Cerrar

Expediente	VARIOS 2222/2025-VRNR-QUEJA
Fecha de recepción	30/09/2025 23:40:00
Promovente	SOLICITANTE: MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO
Órgano de radicación	PLENO
Ministro	
Órgano Jurisdiccional de Origen	

Expediente

Contenido
Multimedia

Ver Multimedia

PLENO

CARÁTULA

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 30/09/2025 23:40:00

BOLETA DE CONTROL

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 30/09/2025 23:40:00

ESCRITO DE AGRAVIOS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS

ACUSE DE ENVÍO

PÁGINAS (4)

FECHA DE INGRESO SCJN: 30/09/2025 23:40:00

PROMOCIÓN

PÁGINAS (46)

FECHA DE INGRESO SCJN: 30/09/2025 23:40:00

ACUSE DE RECEPCIÓN DE LA SCJN

PÁGINAS (4)

FECHA DE INGRESO SCJN: 30/09/2025 23:40:00

PROMOCIÓN DE QUEJOSO, SOLICITUDES GENERALES, FORMULA MANIFESTACIONES FOLIO: 3641-SEPJF

ACUSE DE ENVÍO

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 02/10/2025 12:37:24

PROMOCIÓN

PÁGINAS (7)

FECHA DE INGRESO SCJN: 02/10/2025 12:37:24

ACUSE DE RECEPCIÓN DE LA SCJN

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 02/10/2025 12:37:24

PROMOCIÓN DE QUEJOSO, REMISIÓN DE CONSTANCIAS, SOLICITUDES GENERALES, DENUNCIA O QUEJA FOLIO: 3658-SEPJF

ACUSE DE ENVÍO

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 03/10/2025 08:04:15

DEMANDA

PÁGINAS (4)

FECHA DE INGRESO SCJN: 03/10/2025 08:04:15

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

PÁGINAS (5)

FECHA DE INGRESO SCJN: 03/10/2025 08:04:15

NOTIFICACION

PÁGINAS (168)

FECHA DE INGRESO SCJN: 03/10/2025 08:04:15

COMUNICADO DE EJECUCION CONSTITUCIONAL

PÁGINAS (6)

FECHA DE INGRESO SCJN: 03/10/2025 08:04:15

RECLAMACION

PÁGINAS (117)

FECHA DE INGRESO SCJN: 03/10/2025 08:04:15

ACUSE DE RECEPCIÓN DE LA SCJN

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 03/10/2025 08:04:15

OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (JUZGADO DÉCIMO QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ), REMISIÓN DE CONSTANCIAS, SOLICITUDES GENERALES, FORMULA MANIFESTACIONES FOLIO: 017979

PÁGINAS (50)

FECHA DE INGRESO AL EE: 03/10/2025 16:04:03

ACUERDO PRESIDENCIAL INICIAL (DESECHAMIENTO) INCLUYE SELLO DE NOTIFICACIÓN POR LISTA

PÁGINAS (15)

FECHA DE ACUERDO: 06/10/2025

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN DEL (ACUERDO PRESIDENCIAL INICIAL (DESECHAMIENTO) INCLUYE SELLO DE NOTIFICACIÓN POR LISTA)

PÁGINAS (2)

FECHA DE NOTIFICACIÓN: 28/10/2025

ACUSE DE ENVIO DEL MINTERSCJN EQUIVALENTE A OFICIO DE NOTIFICACIÓN AL (JUZGADO DÉCIMO QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ)

PÁGINAS (4)

FECHA DE INGRESO DEL DOCUMENTO: 28/10/2025 11:41:24

ACUSE DE ENVIO DEL MINTERSCJN EQUIVALENTE A OFICIO DE NOTIFICACIÓN AL (JUZGADO DÉCIMO QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ)

PÁGINAS (4)

FECHA DE INGRESO DEL DOCUMENTO: 28/10/2025 11:41:24

CONSTANCIA DE OFICIOS

PÁGINAS (3)

FECHA DE INGRESO DEL DOCUMENTO: 28/10/2025

CONSTANCIAS DE NOTIFICACIÓN (OFICIO) DEL ACUERDO DE TRÁMITE DE 06/10/2025

PÁGINAS (9)

TRIBUNAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FECHA DE NOTIFICACIÓN: 10/11/2025 13:10:45

OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (JUZGADO DECIMOSÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ), INFORME DEL ESTADO PROCESAL DE AUTOS, REMISIÓN DE CONSTANCIAS, DENUNCIA O QUEJA
FOLIO: 018131

PÁGINAS (50)

FECHA DE INGRESO AL EE: 06/10/2025 14:42:38

OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (JUZGADO DÉCIMO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ), INFORME DEL ESTADO PROCESAL DE AUTOS, REMISIÓN DE CONSTANCIAS, DENUNCIA O QUEJA
FOLIO: 018134

PÁGINAS (53)

FECHA DE INGRESO AL EE: 06/10/2025 14:53:54

OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (JUZGADO DECIMOSÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ), INFORME DEL ESTADO PROCESAL DE AUTOS, REMISIÓN DE CONSTANCIAS, DENUNCIA O QUEJA
FOLIO: 018135

PÁGINAS (50)

LA GUÍA ORIGINAL SE AGREGÓ AL OFICIO 27091/2025

FECHA DE INGRESO AL EE: 06/10/2025 14:54:07

OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (JUZGADO DÉCIMO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ), INFORME DEL ESTADO PROCESAL DE AUTOS, REMISIÓN DE CONSTANCIAS, DENUNCIA O QUEJA FOLIO: 018136

PÁGINAS (53)

FECHA DE INGRESO AL EE: 06/10/2025 14:55:30

OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ), INFORME DEL ESTADO PROCESAL DE AUTOS, REMISIÓN DE CONSTANCIAS, SOLICITUDES GENERALES, DENUNCIA O QUEJA FOLIO: 018138

PÁGINAS (11)

FECHA DE INGRESO AL EE: 06/10/2025 14:57:19

OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ), INFORME DEL ESTADO PROCESAL DE AUTOS, REMISIÓN DE CONSTANCIAS, DENUNCIA O QUEJA FOLIO: 018165

PÁGINAS (48)

FECHA DE INGRESO AL EE: 06/10/2025 15:49:29

OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ), INFORME DEL ESTADO PROCESAL DE AUTOS, REMISIÓN DE CONSTANCIAS, DENUNCIA O QUEJA FOLIO: 018167

PÁGINAS (53)

FECHA DE INGRESO AL EE: 06/10/2025 15:53:33

OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (JUZGADO DÉCIMO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ), INFORME DEL ESTADO PROCESAL DE AUTOS, REMISIÓN DE CONSTANCIAS, DENUNCIA O QUEJA FOLIO: 018132

PÁGINAS (52)

FECHA DE INGRESO AL EE: 06/10/2025 17:48:55

OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ), INFORME DEL ESTADO PROCESAL DE AUTOS, REMISIÓN DE CONSTANCIAS, DENUNCIA O QUEJA FOLIO: 018166

PÁGINAS (58)

FECHA DE INGRESO AL EE: 06/10/2025 15:51:09

ACUERDO DE TRÁMITE (DESECHAMIENTO) INCLUYE SELLO DE NOTIFICACIÓN POR LISTA

PÁGINAS (12)

FECHA DE ACUERDO: 15/10/2025

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN DEL (ACUERDO DE TRÁMITE (DESECHAMIENTO) INCLUYE SELLO DE NOTIFICACIÓN POR LISTA)

PÁGINAS (2)

FECHA DE NOTIFICACIÓN: 04/11/2025

ACUSE DE ENVIO DEL MINTERSCJN EQUIVALENTE A OFICIO DE NOTIFICACIÓN AL (JUZGADO DÉCIMO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ)

PÁGINAS (6)

FECHA DE INGRESO DEL DOCUMENTO: 04/11/2025 10:04:49

ACUSE DE ENVIO DEL MINTERSCJN EQUIVALENTE A OFICIO DE NOTIFICACIÓN AL (JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ)

PÁGINAS (6)

FECHA DE INGRESO DEL DOCUMENTO: 04/11/2025 10:04:49

ACUSE DE ENVIO DEL MINTERSCJN EQUIVALENTE A OFICIO DE NOTIFICACIÓN AL (JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ)

PÁGINAS (6)

FECHA DE INGRESO DEL DOCUMENTO: 04/11/2025 10:04:49

CONSTANCIA DE OFICIOS

PÁGINAS (3)

FECHA DE INGRESO DEL DOCUMENTO: 04/11/2025

CONSTANCIAS DE NOTIFICACIÓN (OFICIO) DEL ACUERDO DE TRÁMITE DE 15/10/2025

PÁGINAS (3)

TRIBUNAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FECHA DE NOTIFICACIÓN: 04/12/2025 13:03:35

OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO), INFORME DEL ESTADO PROCESAL DE AUTOS, REMISIÓN DE CONSTANCIAS FOLIO: 79180-MINTER

ACUSE DE ENVÍO

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 07/10/2025 12:28:54

ESCRITO DE AGRAVIOS CORRESPONDIENTE

PÁGINAS (3)

FECHA DE INGRESO SCJN: 07/10/2025 12:28:54

ESCRITO DE AGRAVIOS CORRESPONDIENTE

PÁGINAS (8)

FECHA DE INGRESO SCJN: 07/10/2025 12:28:54

ACUSE DE RECEPCIÓN

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 07/10/2025 12:28:54

OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO), INFORME DEL ESTADO PROCESAL DE AUTOS, REMISIÓN DE CONSTANCIAS FOLIO: 79195-MINTER

ACUSE DE ENVÍO

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 07/10/2025 12:39:17

ESCRITO DE AGRAVIOS CORRESPONDIENTE

PÁGINAS (3)

FECHA DE INGRESO SCJN: 07/10/2025 12:39:17

ESCRITO DE AGRAVIOS CORRESPONDIENTE

PÁGINAS (47)

FECHA DE INGRESO SCJN: 07/10/2025 12:39:17

ACUSE DE RECEPCIÓN

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 07/10/2025 12:39:17

OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO), REMISIÓN DE CONSTANCIAS, SOLICITUDES GENERALES, FORMULA MANIFESTACIONES

FOLIO: 79201-MINTER

ACUSE DE ENVÍO

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 07/10/2025 12:42:50

ESCRITO DE AGRAVIOS CORRESPONDIENTE

PÁGINAS (3)

FECHA DE INGRESO SCJN: 07/10/2025 12:42:50

ESCRITO DE AGRAVIOS CORRESPONDIENTE

PÁGINAS (48)

FECHA DE INGRESO SCJN: 07/10/2025 12:42:50

ACUSE DE RECEPCIÓN

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 07/10/2025 12:42:50

OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (SECRETARIA DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ), REMISIÓN DE CONSTANCIAS, SOLICITUDES GENERALES, FORMULA MANIFESTACIONES, INTERPOSICIÓN DE DIVERSOS RECURSOS FOLIO: 018246

PÁGINAS (13)

FECHA DE INGRESO AL EE: 07/10/2025 13:49:17

OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ), REMISIÓN DE CONSTANCIAS, SOLICITUDES GENERALES, FORMULA MANIFESTACIONES FOLIO: 018247

PÁGINAS (12)

FECHA DE INGRESO AL EE: 07/10/2025 13:50:20

OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (JUZGADO DÉCIMO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ), INFORME DEL ESTADO PROCESAL DE AUTOS, REMISIÓN DE CONSTANCIAS FOLIO: 018249

PÁGINAS (11)

FECHA DE INGRESO AL EE: 07/10/2025 13:53:09

OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO), INFORME DEL ESTADO PROCESAL DE AUTOS, REMISIÓN DE CONSTANCIAS FOLIO: 79258-MINTER

ACUSE DE ENVÍO

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 07/10/2025 13:56:15

ESCRITO DE AGRAVIOS CORRESPONDIENTE

PÁGINAS (59)

FECHA DE INGRESO SCJN: 07/10/2025 13:56:15

ACUSE DE RECEPCIÓN

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 07/10/2025 13:56:15

OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO), INFORME DEL ESTADO PROCESAL DE AUTOS, REMISIÓN DE CONSTANCIAS FOLIO: 79261-MINTER

ACUSE DE ENVÍO

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 07/10/2025 14:02:11

ESCRITO DE AGRAVIOS CORRESPONDIENTE

PÁGINAS (13)

FECHA DE INGRESO SCJN: 07/10/2025 14:02:11

ACUSE DE RECEPCIÓN

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 07/10/2025 14:02:11

OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO), INFORME DEL ESTADO PROCESAL DE AUTOS, REMISIÓN DE CONSTANCIAS, DENUNCIA O QUEJA FOLIO: 79310-MINTER

ACUSE DE ENVÍO

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 07/10/2025 15:13:46

ESCRITO DE AGRAVIOS CORRESPONDIENTE

PÁGINAS (52)

FECHA DE INGRESO SCJN: 07/10/2025 15:13:46

ACUSE DE RECEPCIÓN

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 07/10/2025 15:13:46

OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO), INFORME DEL ESTADO PROCESAL DE AUTOS, REMISIÓN DE CONSTANCIAS, INFORME FOLIO: 79338-MINTER

ACUSE DE ENVÍO

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 07/10/2025 16:25:11

ESCRITO DE AGRAVIOS CORRESPONDIENTE

PÁGINAS (53)

FECHA DE INGRESO SCJN: 07/10/2025 16:25:11

ACUSE DE RECEPCIÓN

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 07/10/2025 16:25:11

PROMOCIÓN DE AUTORIDAD (JUZGADO DÉCIMO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ), REMISIÓN DE CONSTANCIAS FOLIO: 018458

PÁGINAS (16)

FECHA DE INGRESO AL EE: 09/10/2025 13:48:16

PROMOCIÓN DE QUEJOSO, REMISIÓN DE CONSTANCIAS, FORMULA MANIFESTACIONES FOLIO: 3767-SEPJF

ACUSE DE ENVÍO

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 09/10/2025 17:15:51

PROMOCIÓN

PÁGINAS (3)

FECHA DE INGRESO SCJN: 09/10/2025 17:15:51

COMUNICADO DE ESTADO FALLIDO DE DERECHO

PÁGINAS (3)

FECHA DE INGRESO SCJN: 09/10/2025 17:15:51

INFORME FORENSE INTERNACIONAL

PÁGINAS (4)

FECHA DE INGRESO SCJN: 09/10/2025 17:15:51

CONSTANCIA AUTOMATICA

PÁGINAS (3)

FECHA DE INGRESO SCJN: 09/10/2025 17:15:51

ESCRITO DE RECONOCIMIENTO DE COMPETENCIA

PÁGINAS (3)

FECHA DE INGRESO SCJN: 09/10/2025 17:15:51

ACUSE DE RECEPCIÓN DE LA SCJN

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 09/10/2025 17:15:51

OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUANJUATO), INFORME DEL ESTADO PROCESAL DE AUTOS, REMISIÓN DE CONSTANCIAS FOLIO: 018817

PÁGINAS (88)

FECHA DE INGRESO AL EE: 15/10/2025 11:28:35

OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (JUZGADO DECIMOQUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ), INFORME DEL ESTADO PROCESAL DE AUTOS, REMISIÓN DE CONSTANCIAS FOLIO: 018886

PÁGINAS (44)

FECHA DE INGRESO AL EE: 15/10/2025 14:01:41

ACUERDO DE TRÁMITE (TRÁMITE) INCLUYE SELLO DE NOTIFICACIÓN POR LISTA

PÁGINAS (15)

FECHA DE ACUERDO: 22/10/2025

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN DEL (ACUERDO DE TRÁMITE (TRÁMITE) INCLUYE SELLO DE NOTIFICACIÓN POR LISTA)

PÁGINAS (2)

FECHA DE NOTIFICACIÓN: 10/11/2025

ACUSE DE ENVIO DEL MINTERSCJN EQUIVALENTE A OFICIO DE NOTIFICACIÓN AL (OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON RESIDENCIA EN XALAPA)

PÁGINAS (7)

FECHA DE INGRESO DEL DOCUMENTO: 10/11/2025 10:42:48

ACUSE DE ENVIO DEL MINTERSCJN EQUIVALENTE A OFICIO DE NOTIFICACIÓN AL (SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO)

PÁGINAS (7)

FECHA DE INGRESO DEL DOCUMENTO: 10/11/2025 10:42:48

ACUSE DE ENVIO DEL MINTERSCJN EQUIVALENTE A OFICIO DE NOTIFICACIÓN AL (JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ)

PÁGINAS (7)

FECHA DE INGRESO DEL DOCUMENTO: 10/11/2025 10:42:48

ACUSE DE ENVIO DEL MINTERSCJN EQUIVALENTE A OFICIO DE NOTIFICACIÓN AL (JUZGADO DÉCIMO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ)

PÁGINAS (7)

FECHA DE INGRESO DEL DOCUMENTO: 10/11/2025 10:42:48

ACUSE DE ENVIO DEL MINTERSCJN EQUIVALENTE A OFICIO DE NOTIFICACIÓN AL (PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO)

PÁGINAS (7)

FECHA DE INGRESO DEL DOCUMENTO: 10/11/2025 10:42:48

ACUSE DE ENVIO DEL MINTERSCJN EQUIVALENTE A OFICIO DE NOTIFICACIÓN AL (JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO)

PÁGINAS (7)

FECHA DE INGRESO DEL DOCUMENTO: 10/11/2025 10:42:48

ACUSE DE ENVIO DEL MINTERSCJN EQUIVALENTE A OFICIO DE NOTIFICACIÓN AL (JUZGADO DÉCIMO QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ)

PÁGINAS (7)

FECHA DE INGRESO DEL DOCUMENTO: 10/11/2025 10:42:48

CONSTANCIA DE OFICIOS

PÁGINAS (3)

FECHA DE INGRESO DEL DOCUMENTO: 10/11/2025

CONSTANCIAS DE NOTIFICACIÓN (OFICIO) DEL ACUERDO DE TRÁMITE DE 22/10/2025

PÁGINAS (9)

TRIBUNAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FECHA DE NOTIFICACIÓN: 04/12/2025 13:20:53

OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ), INFORME DEL ESTADO PROCESAL DE AUTOS FOLIO: 82898-MINTER

ACUSE DE ENVÍO DEL ÓRGANO (JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ)

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 15/10/2025 19:59:43

ACUERDO U OFICIO - SOLICITUD DE REMISIÓN DE AUTOS

PÁGINAS (24)

FECHA DE INGRESO SCJN: 15/10/2025 19:59:43

ACUSE DE RECEPCIÓN DE LA SCJN

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 15/10/2025 19:59:43

OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA, CIVIL Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE MÉXICO), SOLICITUDES GENERALES, FORMULA MANIFESTACIONES FOLIO: 82911-MINTER

ACUSE DE ENVÍO

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 16/10/2025 09:00:02

DOCUMENTO

PÁGINAS (17)

FECHA DE INGRESO SCJN: 16/10/2025 09:00:02

ACUSE DE RECEPCIÓN

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 16/10/2025 09:00:02

OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (JUZGADO NOVENO DE DISTRITO EN MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO), INFORME DEL ESTADO PROCESAL DE AUTOS, REMISIÓN DE CONSTANCIAS FOLIO: 018912

PÁGINAS (90)

FECHA DE INGRESO AL EE: 16/10/2025 09:03:31

OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON RESIDENCIA EN XALAPA), INFORME DEL ESTADO PROCESAL DE AUTOS, REMISIÓN DE CONSTANCIAS FOLIO: 83246-MINTER

ACUSE DE ENVÍO

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 16/10/2025 14:41:11

DOCUMENTO

PÁGINAS (39)

FECHA DE INGRESO SCJN: 16/10/2025 14:41:11

ACUSE DE RECEPCIÓN

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 16/10/2025 14:41:11

OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA, CIVIL Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE MÉXICO), INFORME DEL ESTADO PROCESAL DE AUTOS, REMISIÓN DE CONSTANCIAS FOLIO: 83376-MINTER

ACUSE DE ENVÍO

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 17/10/2025 08:48:09

DOCUMENTO

PÁGINAS (18)

FECHA DE INGRESO SCJN: 17/10/2025 08:48:09

ACUSE DE RECEPCIÓN

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 17/10/2025 08:48:09

OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON RESIDENCIA EN BOCA DEL RÍO), OFRECIMIENTO DE PRUEBAS, REMISIÓN DE CONSTANCIAS, SOLICITUDES GENERALES, FORMULA MANIFESTACIONES, SOLICITUD PARA RECIBIR NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS FOLIO: 83453-MINTER

ACUSE DE ENVÍO

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 17/10/2025 10:50:02

DOCUMENTO

PÁGINAS (3)

FECHA DE INGRESO SCJN: 17/10/2025 10:50:02

DOCUMENTO

PÁGINAS (17)

FECHA DE INGRESO SCJN: 17/10/2025 10:50:02

DOCUMENTO

PÁGINAS (8)

FECHA DE INGRESO SCJN: 17/10/2025 10:50:02

DOCUMENTO

PÁGINAS (41)

FECHA DE INGRESO SCJN: 17/10/2025 10:50:02

ACUSE DE RECEPCIÓN

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 17/10/2025 10:50:02

PROMOCIÓN DE AUTORIDAD (JEFA DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ), REMISIÓN DE CONSTANCIAS, SOLICITUDES GENERALES, FORMULA MANIFESTACIONES FOLIO: 019026

PÁGINAS (41)

FECHA DE INGRESO AL EE: 17/10/2025 11:54:25

OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (JUZGADO DÉCIMOQUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ), OFRECIMIENTO DE PRUEBAS, REMISIÓN DE CONSTANCIAS, SOLICITUDES GENERALES, SOLICITUD DE ACCESO A EXPEDIENTE ELECTRÓNICO FOLIO: 019030

PÁGINAS (95)

FECHA DE INGRESO AL EE: 17/10/2025 11:58:08

OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (JUZGADO DÉCIMO SÉPTIMO DE DISTRITO EN MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO), INFORME DEL ESTADO PROCESAL DE AUTOS, REMISIÓN DE CONSTANCIAS FOLIO: 019027

PÁGINAS (13)

FECHA DE INGRESO AL EE: 17/10/2025 23:55:57

OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (JUZGADO DÉCIMO SÉPTIMO DE DISTRITO EN MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO), INFORME DEL ESTADO PROCESAL DE AUTOS, REMISIÓN DE CONSTANCIAS FOLIO: 019028

PÁGINAS (39)

LA GUÍA ORIGINAL SE AGREGÓ AL OFICIO 28070/2025

FECHA DE INGRESO AL EE: 17/10/2025 11:56:09

OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (JUZGADO DÉCIMO QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ), REMISIÓN DE CONSTANCIAS, SOLICITUDES GENERALES, FORMULA MANIFESTACIONES, DENUNCIA O QUEJA FOLIO: 019143

PÁGINAS (77)

FECHA DE INGRESO AL EE: 20/10/2025 23:56:56

OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (JEFE DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIAS CIVIL, ADMINISTRATIVA Y DEL TRABAJO EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO), REMISIÓN DE CONSTANCIAS FOLIO: 019278

PÁGINAS (21)

FECHA DE INGRESO AL EE: 21/10/2025 11:42:03

PROMOCIÓN DE AUTORIDAD (JEFA DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIAS CIVIL, ADMINISTRATIVA Y DEL TRABAJO EN EL ESTADO DE MÉXICO CON RESIDENCIA EN TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO), INFORME DEL ESTADO PROCESAL DE AUTOS, REMISIÓN DE CONSTANCIAS FOLIO: 019279

PÁGINAS (18)

FECHA DE INGRESO AL EE: 21/10/2025 11:43:13

ACUERDO DE TRÁMITE (TRÁMITE) INCLUYE SELLO DE NOTIFICACIÓN POR LISTA

PÁGINAS (12)

FECHA DE ACUERDO: 28/10/2025

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN DEL (ACUERDO DE TRÁMITE (TRÁMITE) INCLUYE SELLO DE NOTIFICACIÓN POR LISTA)

PÁGINAS (2)

FECHA DE NOTIFICACIÓN: 02/12/2025

ACUSE DE ENVIO DEL MINTERSCJN EQUIVALENTE A OFICIO DE NOTIFICACIÓN AL (OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA, CIVIL Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE MÉXICO)

PÁGINAS (6)

FECHA DE INGRESO DEL DOCUMENTO: 02/12/2025 10:21:49

ACUSE DE ENVIO DEL MINTERSCJN EQUIVALENTE A OFICIO DE NOTIFICACIÓN AL (OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN TOLUCA)

PÁGINAS (6)

FECHA DE INGRESO DEL DOCUMENTO: 02/12/2025 10:21:49

ACUSE DE ENVIO DEL MINTERSCJN EQUIVALENTE A OFICIO DE NOTIFICACIÓN AL (OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON RESIDENCIA EN XALAPA)

PÁGINAS (6)

FECHA DE INGRESO DEL DOCUMENTO: 02/12/2025 10:21:49

ACUSE DE ENVIO DEL MINTERSCJN EQUIVALENTE A OFICIO DE NOTIFICACIÓN AL (OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON RESIDENCIA EN BOCA DEL RÍO)

PÁGINAS (6)

FECHA DE INGRESO DEL DOCUMENTO: 02/12/2025 10:21:49

ACUSE DE ENVIO DEL MINTERSCJN EQUIVALENTE A OFICIO DE NOTIFICACIÓN AL (JUZGADO DÉCIMO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ)

PÁGINAS (6)

FECHA DE INGRESO DEL DOCUMENTO: 02/12/2025 10:21:49

ACUSE DE ENVIO DEL MINTERSCJN EQUIVALENTE A OFICIO DE NOTIFICACIÓN AL (JUZGADO DÉCIMO QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ)

PÁGINAS (6)

FECHA DE INGRESO DEL DOCUMENTO: 02/12/2025 10:21:49

ACUSE DE ENVIO DEL MINTERSCJN EQUIVALENTE A OFICIO DE NOTIFICACIÓN AL (JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ)

PÁGINAS (5)

FECHA DE INGRESO DEL DOCUMENTO: 02/12/2025 10:21:49

ACUSE DE ENVIO DEL MINTERSCJN EQUIVALENTE A OFICIO DE NOTIFICACIÓN AL (JUZGADO NOVENO DE DISTRITO EN MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO)

PÁGINAS (6)

FECHA DE INGRESO DEL DOCUMENTO: 02/12/2025 10:21:49

CONSTANCIA DE OFICIOS

PÁGINAS (3)

FECHA DE INGRESO DEL DOCUMENTO: 04/12/2025

CONSTANCIAS DE NOTIFICACIÓN (OFICIO) DEL ACUERDO DE TRÁMITE DE 28/10/2025

PÁGINAS (9)

TRIBUNAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FECHA DE NOTIFICACIÓN: 08/12/2025 13:45:44

OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (JUZGADO DÉCIMO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ), INFORME DEL ESTADO PROCESAL DE AUTOS, REMISIÓN DE CONSTANCIAS FOLIO: 019356

PÁGINAS (55)

FECHA DE INGRESO AL EE: 22/10/2025 12:28:43

PROMOCIÓN DE QUEJOSO, REMISIÓN DE CONSTANCIAS, FORMULA MANIFESTACIONES, SOLICITUD DE ACCESO A EXPEDIENTE ELECTRÓNICO FOLIO: 4280-SEPJF

ACUSE DE ENVÍO

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 23/10/2025 10:54:16

PROMOCIÓN

PÁGINAS (8)

FECHA DE INGRESO SCJN: 23/10/2025 10:54:16

DEMANDA JUZGADO PRIMERO

PÁGINAS (24)

FECHA DE INGRESO SCJN: 23/10/2025 10:54:16

RECURSO 23 DE OCTUBRE JUZGADO PRIMERO

PÁGINAS (57)

FECHA DE INGRESO SCJN: 23/10/2025 10:54:16

SOBRE LA MODALIDAD DEL JUICIO EN LINEA

PÁGINAS (58)

FECHA DE INGRESO SCJN: 23/10/2025 10:54:16

ACTAS

PÁGINAS (4)

FECHA DE INGRESO SCJN: 23/10/2025 10:54:16

ACUSE DE RECEPCIÓN DE LA SCJN

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 23/10/2025 10:54:16

PROMOCIÓN DE QUEJOSO, OFRECIMIENTO DE PRUEBAS, SOLICITUDES GENERALES FOLIO: 4316-SEPJF

ACUSE DE ENVÍO

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 27/10/2025 08:10:30

PROMOCIÓN

PÁGINAS (4)

FECHA DE INGRESO SCJN: 27/10/2025 08:10:30

ACUSE DE RECEPCIÓN DE LA SCJN

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 27/10/2025 08:10:30

OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (JUZGADO DECIMOSÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ), INFORME DEL ESTADO PROCESAL DE AUTOS, REMISIÓN DE CONSTANCIAS FOLIO: 019757

PÁGINAS (26)

FECHA DE INGRESO AL EE: 27/10/2025 12:31:05

PROMOCIÓN DE AUTORIDAD (JUZGADO DÉCIMO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ), OFRECIMIENTO DE PRUEBAS, REMISIÓN DE CONSTANCIAS, FORMULA MANIFESTACIONES, DENUNCIA O QUEJA FOLIO: 019758

PÁGINAS (79)

FECHA DE INGRESO AL EE: 27/10/2025 12:32:27

PROMOCIÓN DE QUEJOSO, FORMULA MANIFESTACIONES FOLIO: 4334-SEPJF

ACUSE DE ENVÍO

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 28/10/2025 12:33:06

PROMOCIÓN

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 28/10/2025 12:33:06

ACUSE DE RECEPCIÓN DE LA SCJN

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 28/10/2025 12:33:06

ACUERDO DE TRÁMITE (DESECHAMIENTO) INCLUYE SELLO DE NOTIFICACIÓN POR LISTA

PÁGINAS (13)

FECHA DE ACUERDO: 03/11/2025

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN DEL (ACUERDO DE TRÁMITE (DESECHAMIENTO) INCLUYE SELLO DE NOTIFICACIÓN POR LISTA)

PÁGINAS (2)

FECHA DE NOTIFICACIÓN: 02/12/2025

ACUSE DE ENVIO DEL MINTERSCJN EQUIVALENTE A OFICIO DE NOTIFICACIÓN AL (OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES, EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON RESIDENCIA EN CERRO DE LEÓN, MUNICIPIO DE VILLA ALDAMA)

PÁGINAS (7)

FECHA DE INGRESO DEL DOCUMENTO: 02/12/2025 10:24:01

ACUSE DE ENVIO DEL MINTERSCJN EQUIVALENTE A OFICIO DE NOTIFICACIÓN AL (JUZGADO DÉCIMO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ)

PÁGINAS (6)

FECHA DE INGRESO DEL DOCUMENTO: 02/12/2025 10:24:01

ACUSE DE ENVIO DEL MINTERSCJN EQUIVALENTE A OFICIO DE NOTIFICACIÓN AL (INSTITUTO FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA)

PÁGINAS (6)

FECHA DE INGRESO DEL DOCUMENTO: 02/12/2025 10:24:01

CONSTANCIA DE OFICIOS

PÁGINAS (3)

FECHA DE INGRESO DEL DOCUMENTO: 04/12/2025

CONSTANCIAS DE NOTIFICACIÓN (OFICIO) DEL ACUERDO DE TRÁMITE DE 03/11/2025

PÁGINAS (9)

TRIBUNAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FECHA DE NOTIFICACIÓN: 10/12/2025 13:56:17

OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (JUZGADO DÉCIMO QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ), FOLIO: 88853-MINTER

ACUSE DE RECIBO

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 03/11/2025 08:52:02

DETERMINACIÓN DE TRÁMITE (RAZÓN SECRETARIAL)

PÁGINAS (2)

FECHA DE ACUERDO: 04/11/2025 16:39:56

OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ), FOLIO: 89433-MINTER

ACUSE DE RECIBO

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 04/11/2025 10:44:02

DETERMINACIÓN DE TRÁMITE (RAZÓN SECRETARIAL)

PÁGINAS (2)

FECHA DE ACUERDO: 19/11/2025 19:57:04

OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (JUZGADO DÉCIMO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ), FOLIO: 89554-MINTER

ACUSE DE RECIBO

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 04/11/2025 11:42:32

DETERMINACIÓN DE TRÁMITE (RAZÓN SECRETARIAL)

PÁGINAS (2)

FECHA DE ACUERDO: 19/11/2025 19:57:04

OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ), FOLIO: 90644-MINTER

ACUSE DE RECIBO

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 06/11/2025 15:05:11

DETERMINACIÓN DE TRÁMITE (RAZÓN SECRETARIAL)

PÁGINAS (2)

FECHA DE ACUERDO: 19/11/2025 20:39:32

OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (JUZGADO DÉCIMO QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ), DEVOLUCIÓN DESPACHO, NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA FOLIO: 91032-MINTER
ACUSE DE ENVÍO DEL ÓRGANO (JUZGADO DÉCIMO QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ)

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 07/11/2025 17:01:08

ACUERDO U OFICIO - ORIGINAL DE CONSTANCIAS

PÁGINAS (7)

FECHA DE INGRESO SCJN: 07/11/2025 17:01:08

ACUSE DE RECEPCIÓN DE LA SCJN

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 07/11/2025 17:01:08

DETERMINACIÓN DE TRÁMITE (POR RAZÓN SECRETARIAL)

PÁGINAS (2)

FECHA DE ACUERDO: 10/11/2025

OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (JUZGADO DÉCIMO QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ), FOLIO: 91247-MINTER
ACUSE DE RECIBO

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 10/11/2025 12:02:46

DETERMINACIÓN DE TRÁMITE (RAZÓN SECRETARIAL)

PÁGINAS (2)

FECHA DE ACUERDO: 19/11/2025 19:57:04

OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ), FOLIO: 91251-MINTER

ACUSE DE RECIBO

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 10/11/2025 12:04:20

DETERMINACIÓN DE TRÁMITE (RAZÓN SECRETARIAL)

PÁGINAS (2)

FECHA DE ACUERDO: 19/11/2025 19:57:04

OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO), FOLIO: 91257-MINTER

ACUSE DE RECIBO

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 10/11/2025 12:24:25

DETERMINACIÓN DE TRÁMITE (RAZÓN SECRETARIAL)

PÁGINAS (2)

FECHA DE ACUERDO: 19/11/2025 19:57:04

OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON RESIDENCIA EN XALAPA), FOLIO: 91258-MINTER

ACUSE DE RECIBO

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 10/11/2025 12:24:44

DETERMINACIÓN DE TRÁMITE (RAZÓN SECRETARIAL)

PÁGINAS (2)

FECHA DE ACUERDO: 19/11/2025 19:57:04

OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES Y DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON RESIDENCIA EN VILLA ALDAMA),

FOLIO: 91298-MINTER

ACUSE DE RECIBO

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 10/11/2025 13:00:50

DETERMINACIÓN DE TRÁMITE (RAZÓN SECRETARIAL)

PÁGINAS (2)

FECHA DE ACUERDO: 19/11/2025 20:39:32

OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (JUZGADO DÉCIMO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ), FOLIO: 91307-MINTER

ACUSE DE RECIBO

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 10/11/2025 13:28:19

DETERMINACIÓN DE TRÁMITE (RAZÓN SECRETARIAL)

PÁGINAS (2)

FECHA DE ACUERDO: 19/11/2025 20:39:32

OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES Y DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON RESIDENCIA EN VILLA ALDAMA), REMISIÓN DE CONSTANCIAS FOLIO: 91285-MINTER
PROMOCIÓN

PÁGINAS (1)

FECHA DE INGRESO SCJN: 10/11/2025 12:49:06

DETERMINACIÓN DE TRÁMITE (POR RAZÓN SECRETARIAL)

PÁGINAS (2)

FECHA DE ACUERDO: 11/11/2025

OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO), FOLIO: 91510-MINTER
ACUSE DE RECIBO

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 11/11/2025 09:07:31

DETERMINACIÓN DE TRÁMITE (RAZÓN SECRETARIAL)

PÁGINAS (2)

FECHA DE ACUERDO: 19/11/2025 20:39:32

OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO), FOLIO: 91866-MINTER

ACUSE DE RECIBO

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 11/11/2025 15:36:44

DETERMINACIÓN DE TRÁMITE (RAZÓN SECRETARIAL)

PÁGINAS (2)

FECHA DE ACUERDO: 19/11/2025 20:39:32

OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (SECRETARIA DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ), INFORME DEL ESTADO PROCESAL DE AUTOS, REMISIÓN DE CONSTANCIAS FOLIO: 020452

PÁGINAS (76)

FECHA DE INGRESO AL EE: 05/11/2025 13:58:52

PROMOCIÓN DE QUEJOSO, FORMULA MANIFESTACIONES, SOLICITUD DE ACCESO A EXPEDIENTE ELECTRÓNICO, SOLICITUD PARA RECIBIR NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS FOLIO: 4473-SEPJF

ACUSE DE ENVÍO

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 05/11/2025 21:24:32

PROMOCIÓN

PÁGINAS (9)

FECHA DE INGRESO SCJN: 05/11/2025 21:24:32

ACUSE DE RECEPCIÓN DE LA SCJN

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 05/11/2025 21:24:32

PROMOCIÓN DE QUEJOSO, INTERPONER INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIÓN FOLIO: 4581-SEPJF

ACUSE DE ENVÍO

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 11/11/2025 08:12:18

PROMOCIÓN

PÁGINAS (4)

FECHA DE INGRESO SCJN: 11/11/2025 08:12:18

ACUSESD DE ENVIO Y RECEPCION

PÁGINAS (5)

FECHA DE INGRESO SCJN: 11/11/2025 08:12:18

ARTICULO 26

PÁGINAS (34)

FECHA DE INGRESO SCJN: 11/11/2025 08:12:18

ACUSE DE RECEPCIÓN DE LA SCJN

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 11/11/2025 08:12:18

OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO), INFORME DEL ESTADO PROCESAL DE AUTOS, REMISIÓN DE CONSTANCIAS FOLIO: 020995

PÁGINAS (94)

FECHA DE INGRESO AL EE: 11/11/2025 13:03:38

PROMOCIÓN DE QUEJOSO, REMISIÓN DE CONSTANCIAS, FORMULA MANIFESTACIONES, SOLICITUD DE ACCESO A EXPEDIENTE ELECTRÓNICO, SOLICITUD PARA RECIBIR NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS FOLIO: 4638-SEPJF

ACUSE DE ENVÍO

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 12/11/2025 12:19:56

PROMOCIÓN

PÁGINAS (57)

FECHA DE INGRESO SCJN: 12/11/2025 12:19:56

QUEJA

PÁGINAS (4)

FECHA DE INGRESO SCJN: 12/11/2025 12:19:56

ACUSE DE RECEPCIÓN DE LA SCJN

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 12/11/2025 12:19:56

PROMOCIÓN DE QUEJOSO, FORMULACIÓN DE AGRAVIOS, REMISIÓN DE CONSTANCIAS, SOLICITUD DE ACCESO A EXPEDIENTE ELECTRÓNICO, SOLICITUD PARA RECIBIR NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS, DENUNCIA O QUEJA FOLIO: 4639-SEPJF

ACUSE DE ENVÍO

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 12/11/2025 12:22:55

NULIDAD DE NOTIFICACIONES

PÁGINAS (4)

FECHA DE INGRESO SCJN: 12/11/2025 12:22:55

RECURSO DE RECLAMACIÓN

PÁGINAS (5)

FECHA DE INGRESO SCJN: 12/11/2025 12:22:55

INCONFORMIDAD

PÁGINAS (17)

FECHA DE INGRESO SCJN: 12/11/2025 12:22:55

FALSEDAD DE DOCUMENTOS

PÁGINAS (19)

FECHA DE INGRESO SCJN: 12/11/2025 12:22:55

RECUSACION

PÁGINAS (5)

FECHA DE INGRESO SCJN: 12/11/2025 12:22:55

ACUSE DE RECEPCIÓN DE LA SCJN

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 12/11/2025 12:22:55

**OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES Y DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON RESIDENCIA EN VILLA ALDAMA),
INFORME DEL ESTADO PROCESAL DE AUTOS FOLIO: 92507-MINTER**

ACUSE DE ENVÍO DEL ÓRGANO (JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES Y DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON RESIDENCIA EN VILLA ALDAMA)

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 13/11/2025 12:22:28

ACUERDO DEL ÓRGANO (JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES Y DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON RESIDENCIA EN VILLA ALDAMA)

PÁGINAS (15)

FECHA DE INGRESO SCJN: 13/11/2025 12:22:28

ACUSE DE RECEPCIÓN DE LA SCJN

PÁGINAS (9)

FECHA DE INGRESO SCJN: 13/11/2025 12:22:28

OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TABASCO), INFORME DEL ESTADO PROCESAL DE AUTOS, REMISIÓN DE CONSTANCIAS, DENUNCIA O QUEJA FOLIO: 92943-MINTER

ACUSE DE ENVÍO DEL ÓRGANO (JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TABASCO)

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 14/11/2025 13:39:33

ACUERDO U OFICIO - COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS

PÁGINAS (86)

FECHA DE INGRESO SCJN: 14/11/2025 13:39:33

ACUSE DE RECEPCIÓN DE LA SCJN

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 14/11/2025 13:39:33

CONSTANCIA VIGENCIA FIREL

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 02/12/2025 17:17:55

ACUERDO DE TRÁMITE (DESECHAMIENTO) INCLUYE SELLO DE NOTIFICACIÓN POR LISTA

PÁGINAS (17)

FECHA DE ACUERDO: 18/11/2025

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN DEL (ACUERDO DE TRÁMITE (DESECHAMIENTO) INCLUYE SELLO DE NOTIFICACIÓN POR LISTA)

PÁGINAS (2)

FECHA DE NOTIFICACIÓN: 10/12/2025

ACUSE DE ENVIO DEL MINTERSCJN EQUIVALENTE A OFICIO DE NOTIFICACIÓN AL (JUZGADO DÉCIMO QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ)

PÁGINAS (4)

FECHA DE INGRESO DEL DOCUMENTO: 10/12/2025 23:40:17

ACUSE DE ENVIO DEL MINTERSCJN EQUIVALENTE A OFICIO DE NOTIFICACIÓN AL (JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ)

PÁGINAS (4)

FECHA DE INGRESO DEL DOCUMENTO: 10/12/2025 23:40:17

ACUSE DE ENVIO DEL MINTERSCJN EQUIVALENTE A OFICIO DE NOTIFICACIÓN AL (JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO, CON RESIDENCIA EN CANCÚN)

PÁGINAS (4)

FECHA DE INGRESO DEL DOCUMENTO: 10/12/2025 23:40:17

ACUSE DE ENVIO DEL MINTERSCJN EQUIVALENTE A OFICIO DE NOTIFICACIÓN AL (INSTITUTO FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA)

PÁGINAS (4)

FECHA DE INGRESO DEL DOCUMENTO: 10/12/2025 23:40:17

ACUSE DE ENVIO DEL MINTERSCJN EQUIVALENTE A OFICIO DE NOTIFICACIÓN AL (SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO)

PÁGINAS (4)

FECHA DE INGRESO DEL DOCUMENTO: 10/12/2025 23:40:17

CONSTANCIA DE OFICIOS

PÁGINAS (3)

FECHA DE INGRESO DEL DOCUMENTO: 04/12/2025

CONSTANCIA DE OFICIOS

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO DEL DOCUMENTO: 10/12/2025

CONSTANCIAS DE NOTIFICACIÓN (OFICIO) DEL ACUERDO DE TRÁMITE DE 18/11/2025

PÁGINAS (9)

TRIBUNAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FECHA DE NOTIFICACIÓN: 08/12/2025 13:45:33

CONSTANCIAS DE NOTIFICACIÓN (OFICIO) DEL ACUERDO DE TRÁMITE DE 18/11/2025

PÁGINAS (11)

TRIBUNAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DEL PJF

FECHA DE NOTIFICACIÓN: 21/01/2026 12:00:33

OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO), ACUSE DE RECIBO FOLIO: 93531-MINTER

ACUSE DE ENVÍO DEL ÓRGANO (PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO)

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 18/11/2025 16:24:48

ACUERDO U OFICIO - ACUSE DE RECIBO

PÁGINAS (5)

FECHA DE INGRESO SCJN: 18/11/2025 16:24:48

DOCUMENTO 1 - ACUSE DE RECIBO QT 149 2022

PÁGINAS (5)

FECHA DE INGRESO SCJN: 18/11/2025 16:24:48

DOCUMENTO 2 - ACUSE DE RECIBO QT 148 2022

PÁGINAS (5)

FECHA DE INGRESO SCJN: 18/11/2025 16:24:48

ACUSE DE RECEPCIÓN DE LA SCJN

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 18/11/2025 16:24:48

DETERMINACIÓN DE TRÁMITE (POR RAZÓN SECRETARIAL)

PÁGINAS (2)

FECHA DE ACUERDO: 21/11/2025

OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (JUZGADO DÉCIMO QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ), FOLIO: 98179-MINTER

ACUSE DE RECIBO

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 02/12/2025 10:58:54

DETERMINACIÓN DE TRÁMITE (RAZÓN SECRETARIAL)

PÁGINAS (2)

FECHA DE ACUERDO: 03/12/2025 07:13:36

OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (INSTITUTO FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA), FOLIO: 98197-MINTER

ACUSE DE RECIBO

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 02/12/2025 11:08:18

DETERMINACIÓN DE TRÁMITE (RAZÓN SECRETARIAL)

PÁGINAS (2)

FECHA DE ACUERDO: 03/12/2025 07:13:36

OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES, EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON RESIDENCIA EN CERRO DE LEÓN, MUNICIPIO DE VILLA ALDAMA), REMISIÓN DE CONSTANCIAS FOLIO: 98252-MINTER

ACUSE DE RECIBO

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 02/12/2025 11:40:12

DETERMINACIÓN DE TRÁMITE (POR RAZÓN SECRETARIAL)

PÁGINAS (2)

FECHA DE ACUERDO: 03/12/2025

**OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES Y DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON RESIDENCIA EN VILLA ALDAMA),
REMISIÓN DE CONSTANCIAS FOLIO: 98284-MINTER**

ACUSE DE RECIBO

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 02/12/2025 12:04:05

DETERMINACIÓN DE TRÁMITE (POR RAZÓN SECRETARIAL)

PÁGINAS (2)

FECHA DE ACUERDO: 03/12/2025

OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON RESIDENCIA EN XALAPA), FOLIO: 98286-MINTER

ACUSE DE RECIBO

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 02/12/2025 12:04:41

DETERMINACIÓN DE TRÁMITE (RAZÓN SECRETARIAL)

PÁGINAS (2)

FECHA DE ACUERDO: 03/12/2025 07:13:36

OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (JUZGADO DÉCIMO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ), FOLIO: 98406-MINTER

ACUSE DE RECIBO

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 02/12/2025 14:10:26

DETERMINACIÓN DE TRÁMITE (RAZÓN SECRETARIAL)

PÁGINAS (2)

FECHA DE ACUERDO: 03/12/2025 07:13:36

OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (JUZGADO DÉCIMO OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON RESIDENCIA EN XALAPA), REMISIÓN DE CONSTANCIAS FOLIO: 98454-MINTER

ACUSE DE RECIBO

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 02/12/2025 14:56:12

DETERMINACIÓN DE TRÁMITE (POR RAZÓN SECRETARIAL)

PÁGINAS (2)

FECHA DE ACUERDO: 03/12/2025

OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES Y DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON RESIDENCIA EN VILLA ALDAMA), REMISIÓN DE CONSTANCIAS FOLIO: 98255-MINTER

PROMOCIÓN

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 02/12/2025 11:41:20

DETERMINACIÓN DE TRÁMITE (POR RAZÓN SECRETARIAL)

PÁGINAS (2)

FECHA DE ACUERDO: 03/12/2025

OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON RESIDENCIA EN XALAPA), REMISIÓN DE CONSTANCIAS FOLIO:
98295-MINTER
PROMOCIÓN

PÁGINAS (1)

FECHA DE INGRESO SCJN: 02/12/2025 12:11:09

DETERMINACIÓN DE TRÁMITE (POR RAZÓN SECRETARIAL)

PÁGINAS (2)

FECHA DE ACUERDO: 03/12/2025

OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (JUZGADO NOVENO DE DISTRITO EN MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO), FOLIO: 98730-MINTER
ACUSE DE RECIBO

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 03/12/2025 11:43:22

DETERMINACIÓN DE TRÁMITE (RAZÓN SECRETARIAL)

PÁGINAS (2)

FECHA DE ACUERDO: 10/12/2025 07:21:39

OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO), FOLIO: 101282-MINTER
ACUSE DE RECIBO

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 11/12/2025 08:28:53

DETERMINACIÓN DE TRÁMITE (RAZÓN SECRETARIAL)

PÁGINAS (2)

FECHA DE ACUERDO: 15/12/2025 10:35:36

OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (INSTITUTO FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA), FOLIO: 101329-MINTER

ACUSE DE RECIBO

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 11/12/2025 09:55:20

DETERMINACIÓN DE TRÁMITE (RAZÓN SECRETARIAL)

PÁGINAS (2)

FECHA DE ACUERDO: 15/12/2025 10:35:36

OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (JUZGADO DÉCIMO QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ), FOLIO: 101890-MINTER

ACUSE DE RECIBO

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 12/12/2025 09:47:26

DETERMINACIÓN DE TRÁMITE (RAZÓN SECRETARIAL)

PÁGINAS (2)

FECHA DE ACUERDO: 15/12/2025 10:35:36

OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ), FOLIO: 103103-MINTER

ACUSE DE RECIBO

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 18/12/2025 15:08:07

DETERMINACIÓN DE TRÁMITE (RAZÓN SECRETARIAL)

PÁGINAS (2)

FECHA DE ACUERDO: 15/01/2026 20:31:23

OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO, CON RESIDENCIA EN CANCÚN), FOLIO: 103219-MINTER

ACUSE DE RECIBO

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 23/12/2025 12:01:22

DETERMINACIÓN DE TRÁMITE (RAZÓN SECRETARIAL)

PÁGINAS (2)

FECHA DE ACUERDO: 15/01/2026 20:31:28

OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ), ACUSE DE RECIBO, NOTIFICA ACUERDO, SOLICITUDES GENERALES FOLIO: 100687-MINTER

ACUSE DE ENVÍO DEL ÓRGANO (JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ)

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 09/12/2025 15:05:10

ACUERDO U OFICIO - SOLICITUD DE REMISIÓN DE AUTOS

PÁGINAS (7)

FECHA DE INGRESO SCJN: 09/12/2025 15:05:10

ACUSE DE RECEPCIÓN DE LA SCJN

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 09/12/2025 15:05:10

DETERMINACIÓN DE TRÁMITE (DESAHOGO POR OFICIO)

PÁGINAS (2)

FECHA DE ACUERDO: 02/01/2026

OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ), ACUSE DE RECIBO, NOTIFICA ACUERDO FOLIO: 9213-MINTER

ACUSE DE ENVÍO DEL ÓRGANO (JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ)

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 30/01/2026 12:13:25

ACUERDO U OFICIO - ACUSE DE RECIBO

PÁGINAS (11)

FECHA DE INGRESO SCJN: 30/01/2026 12:13:25

ACUSE DE RECEPCIÓN DE LA SCJN

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 30/01/2026 12:13:25

DETERMINACIÓN DE TRÁMITE (POR RAZÓN SECRETARIAL)

PÁGINAS (2)

FECHA DE ACUERDO: 04/02/2026

PIEZA POSTAL Y RAZÓN SECRETARIAL FOLIO: 2026000584

PÁGINAS (2)

FECHA DE ACUERDO: 09/02/2026

PROMOCIÓN DE QUEJOSO, FORMULA MANIFESTACIONES FOLIO: 461-SEPJF

ACUSE DE ENVÍO

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 03/02/2026 22:14:17

PROMOCIÓN

PÁGINAS (3)

FECHA DE INGRESO SCJN: 03/02/2026 22:14:17

ACUSE DE RECEPCIÓN DE LA SCJN

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 03/02/2026 22:14:17

PROMOCIÓN DE QUEJOSO, REMISIÓN DE CONSTANCIAS, SOLICITUDES GENERALES, FORMULA MANIFESTACIONES FOLIO: 464-SEPJF

ACUSE DE ENVÍO

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 04/02/2026 08:12:39

PROMOCIÓN

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 04/02/2026 08:12:39

ACUSES 1

PÁGINAS (35)

FECHA DE INGRESO SCJN: 04/02/2026 08:12:39

ACUSES 2

PÁGINAS (35)

FECHA DE INGRESO SCJN: 04/02/2026 08:12:39

ACUSE DE RECEPCIÓN DE LA SCJN

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 04/02/2026 08:12:39

PROMOCIÓN DE QUEJOSO, REMISIÓN DE CONSTANCIAS, FORMULA MANIFESTACIONES FOLIO: 531-SEPJF

ACUSE DE ENVÍO

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 09/02/2026 22:40:09

PROMOCIÓN

PÁGINAS (4)

FECHA DE INGRESO SCJN: 09/02/2026 22:40:09

ACUSE DE RECEPCIÓN DE LA SCJN

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 09/02/2026 22:40:09

ACUERDO DE TRÁMITE (TRÁMITE) INCLUYE SELLO DE NOTIFICACIÓN POR LISTA

PÁGINAS (5)

FECHA DE ACUERDO: 12/02/2026

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN DEL (ACUERDO DE TRÁMITE (TRÁMITE) INCLUYE SELLO DE NOTIFICACIÓN POR LISTA)

PÁGINAS (2)

FECHA DE NOTIFICACIÓN: 26/02/2026

ACUSE DE ENVIO DEL MINTERSCJN EQUIVALENTE A OFICIO DE NOTIFICACIÓN AL (PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO)

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO DEL DOCUMENTO: 26/02/2026 11:34:30

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA POR VENCIMIENTO

PÁGINAS (2)

SOLICITANTE

FECHA DE NOTIFICACIÓN: 02/03/2026 09:00:00

OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (JUZGADO DÉCIMO QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ), DEVOLUCIÓN DESPACHO, NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA FOLIO: 14855-MINTER
ACUSE DE ENVÍO DEL ÓRGANO (JUZGADO DÉCIMO QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ)

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 18/02/2026 11:51:56

ACUERDO U OFICIO - ORIGINAL DE CONSTANCIAS

PÁGINAS (44)

FECHA DE INGRESO SCJN: 18/02/2026 11:51:56

ACUSE DE RECEPCIÓN DE LA SCJN

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 18/02/2026 11:51:56

DETERMINACIÓN DE TRÁMITE (POR RAZÓN SECRETARIAL)

PÁGINAS (2)

FECHA DE ACUERDO: 19/02/2026

OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO), FOLIO: 17828-MINTER

ACUSE DE RECIBO

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 26/02/2026 15:02:28

DETERMINACIÓN DE TRÁMITE (RAZÓN SECRETARIAL)

PÁGINAS (2)

FECHA DE ACUERDO: 27/02/2026 10:16:58

PROMOCIÓN DE QUEJOSO, SOLICITUDES GENERALES, FORMULA MANIFESTACIONES, DENUNCIA O QUEJA, SOLICITUD DE AUDIENCIA FOLIO: 970-SEPJF

ACUSE DE ENVÍO

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 12/03/2026 13:37:26

PROMOCIÓN

PÁGINAS (4)

FECHA DE INGRESO SCJN: 12/03/2026 13:37:26

TRIBUNAL DE DISCIPLINA

PÁGINAS (12)

FECHA DE INGRESO SCJN: 12/03/2026 13:37:26

CONSTANCIA

PÁGINAS (17)

FECHA DE INGRESO SCJN: 12/03/2026 13:37:26

COSA JUZGADA FRAUDULENTA

PÁGINAS (49)

FECHA DE INGRESO SCJN: 12/03/2026 13:37:26

ACUSE DE RECEPCIÓN DE LA SCJN

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 12/03/2026 13:37:26

OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (JUZGADO DÉCIMO QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ), REMISIÓN DE CONSTANCIAS, FORMULA MANIFESTACIONES FOLIO: 24262-MINTER
ACUSE DE ENVÍO DEL ÓRGANO (JUZGADO DÉCIMO QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ)

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 17/03/2026 17:25:12

ACUERDO U OFICIO - ORIGINAL DE CONSTANCIAS

PÁGINAS (9)

FECHA DE INGRESO SCJN: 17/03/2026 17:25:12

ACUSE DE RECEPCIÓN DE LA SCJN

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 17/03/2026 17:25:12

OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (JUZGADO DÉCIMO QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ), REMISIÓN DE CONSTANCIAS, INFORME RELATIVO A DESPACHO FOLIO: 24278-MINTER

ACUSE DE ENVÍO DEL ÓRGANO (JUZGADO DÉCIMO QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ)

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 17/03/2026 17:44:22

ACUERDO U OFICIO - ORIGINAL DE CONSTANCIAS

PÁGINAS (5)

FECHA DE INGRESO SCJN: 17/03/2026 17:44:22

ACUSE DE RECEPCIÓN DE LA SCJN

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 17/03/2026 17:44:22

ACUERDO DE TRÁMITE (TRÁMITE) INCLUYE SELLO DE NOTIFICACIÓN POR LISTA

PÁGINAS (5)

FECHA DE ACUERDO: 31/03/2026

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN DEL (ACUERDO DE TRÁMITE (TRÁMITE) INCLUYE SELLO DE NOTIFICACIÓN POR LISTA)

PÁGINAS (2)

FECHA DE NOTIFICACIÓN: 20/04/2026

ACUSE DE ENVIO DEL MINTERSCJN EQUIVALENTE A OFICIO DE NOTIFICACIÓN AL (JUZGADO DÉCIMO QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ)

PÁGINAS (3)

FECHA DE INGRESO DEL DOCUMENTO: 20/04/2026 07:48:38

CONSTANCIA DE OFICIOS

PÁGINAS (3)

FECHA DE INGRESO DEL DOCUMENTO: 22/04/2026

CONSTANCIAS DE NOTIFICACIÓN (OFICIO) DEL ACUERDO DE TRÁMITE DE 31/03/2026

PÁGINAS (5)

TRIBUNAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FECHA DE NOTIFICACIÓN: 27/04/2026 12:30:44

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA POR VENCIMIENTO

PÁGINAS (2)

SOLICITANTE

FECHA DE NOTIFICACIÓN: 22/04/2026 09:00:00

Buscar

[Inicio](#) [Directorio](#) [Mapa de Sitio](#) [Vínculos](#) [Contáctanos](#)
[Conoce la Corte](#)
[Pleno](#)
[Primera Sala](#)
[Segunda Sala](#)
[Presidencia](#)
[Transparencia](#)

Lista notificaciones

Notificaciones por lista y por rotulón publicadas el día 20 de Abril de 2026

No.	EXPEDIENTE	PARTES	FECHA ACUERDO/ACTUARIO
1	2222/2025-VRNR- QUEJA VARIOS	SOLICITANTE: MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO	<p>31/Marzo/2026</p> <p>TRÁMITE</p> <p>Del escrito señalado en el punto uno de la cuenta se advierte que se trata de una promoción dirigida al Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación.</p> <p>En ese contexto, con fundamento en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo previsto en el artículo 94 párrafo segundo, 97, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 134, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, remítase mediante oficio en el que se transcriba íntegramente esta determinación, copia certificada de las constancias señaladas en el punto uno de la cuenta al Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación, para que conforme a sus atribuciones, provea lo conducente.</p> <p>En virtud de lo anterior, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación toma conocimiento de las manifestaciones formuladas por el promovente; en el entendido de que, mediante proveído de dieciocho de noviembre de dos mil veinticinco, se le otorgó autorización para acceder al expediente electrónico, así como para recibir notificaciones por dicha vía.</p> <p>LIC. HIMBERTH CHEGÚE SILVA</p>

Expediente Electrónico

Cerrar

Expediente

Expediente	VARIOS 1761/2022-VIAJ
Fecha de recepción	07/10/2022 09:52:00
Promovente	SOLICITANTE: MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO
Órgano de radicación	PLENO
Ministro	
Órgano Jurisdiccional de Origen	
Contenido Multimedia	Ver Multimedia

PLENO

ACUERDO PRESIDENCIAL INICIAL (TRÁMITE) INCLUYE SELLO DE NOTIFICACIÓN POR LISTA

PÁGINAS (5)

FECHA DE ACUERDO: 11/10/2022 01:00:00

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN DEL (ACUERDO PRESIDENCIAL INICIAL (TRÁMITE) INCLUYE SELLO DE NOTIFICACIÓN POR LISTA)

PÁGINAS (2)

FECHA DE NOTIFICACIÓN: 21/10/2022 01:00:00

PROMOCIÓN DE QUEJOSO, SEÑALA DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, FORMULACIÓN DE AGRAVIOS, SOLICITA SUSPENSIÓN, SOLICITUD DE ACCESO A EXPEDIENTE ELECTRÓNICO, INTERPOSICIÓN DE DIVERSOS RECURSOS FOLIO: 936-SEPJF

ACUSE DE ENVÍO

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 18/04/2023 09:10:16

PROMOCIÓN

PÁGINAS (33)

FECHA DE INGRESO SCJN: 18/04/2023 09:10:16

ACUSE DE RECEPCIÓN DE LA SCJN

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 18/04/2023 09:10:16

ACUERDO DE TRÁMITE (TRÁMITE) INCLUYE SELLO DE NOTIFICACIÓN POR LISTA

PÁGINAS (9)

FECHA DE ACUERDO: 21/04/2023

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN DEL (ACUERDO DE TRÁMITE (TRÁMITE) INCLUYE SELLO DE NOTIFICACIÓN POR LISTA)

PÁGINAS (2)

FECHA DE NOTIFICACIÓN: 15/05/2023

ACUSE DE ENVIO DEL MINTERSCJN EQUIVALENTE A OFICIO DE NOTIFICACIÓN AL (OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON RESIDENCIA EN XALAPA)

PÁGINAS (3)

FECHA DE INGRESO DEL DOCUMENTO: 15/05/2023 07:54:51

OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON RESIDENCIA EN XALAPA), FOLIO: 31765-MINTER

ACUSE DE RECIBO

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 15/05/2023 12:29:01

DETERMINACIÓN DE TRÁMITE (RAZÓN SECRETARIAL)

PÁGINAS (2)

FECHA DE ACUERDO: 17/05/2023 13:34:06

OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (JUZGADO DÉCIMO OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON RESIDENCIA EN XALAPA), FOLIO: 31787-MINTER

ACUSE DE RECIBO

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 15/05/2023 13:12:10

DETERMINACIÓN DE TRÁMITE (RAZÓN SECRETARIAL)

PÁGINAS (2)

FECHA DE ACUERDO: 17/05/2023 13:31:12

OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON RESIDENCIA EN XALAPA), REMISIÓN DE CONSTANCIAS FOLIO: 31778-MINTER
PROMOCIÓN

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 15/05/2023 12:50:19

DETERMINACIÓN DE TRÁMITE (POR RAZÓN SECRETARIAL)

PÁGINAS (2)

FECHA DE ACUERDO: 16/05/2023

OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (JUZGADO DÉCIMO OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON RESIDENCIA EN XALAPA), DEVOLUCIÓN DESPACHO FOLIO: 36693-MINTER

ACUSE DE ENVÍO DEL ÓRGANO (JUZGADO DÉCIMO OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON RESIDENCIA EN XALAPA)

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 01/06/2023 10:01:55

ACUERDO DEL ÓRGANO (JUZGADO DÉCIMO OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON RESIDENCIA EN XALAPA)

PÁGINAS (114)

FECHA DE INGRESO SCJN: 01/06/2023 10:01:55

ACUSE DE RECEPCIÓN DE LA SCJN

PÁGINAS (4)

FECHA DE INGRESO SCJN: 01/06/2023 10:01:55

DETERMINACIÓN DE TRÁMITE (POR RAZÓN SECRETARIAL)

PÁGINAS (2)

FECHA DE ACUERDO: 02/06/2023

PROMOCIÓN DE QUEJOSO, REMISIÓN DE CONSTANCIAS, SOLICITUDES GENERALES, SOLICITUD DE ACCESO A EXPEDIENTE ELECTRÓNICO, SOLICITUD PARA RECIBIR NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS, SOLICITUD DE ACCESO AL SUBMÓDULO DE SEGUIMIENTO GLOBAL FOLIO: 4231-SEPJF

ACUSE DE ENVÍO

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 20/10/2025 08:25:27

PROMOCIÓN

PÁGINAS (3)

FECHA DE INGRESO SCJN: 20/10/2025 08:25:27

SOLICITUD PARA RECIBIR NOTIFICACIONES

PÁGINAS (7)

FECHA DE INGRESO SCJN: 20/10/2025 08:25:27

SOLICITUD DE HABILITACION DE EXPEDIENTE DIGITAL

PÁGINAS (27)

FECHA DE INGRESO SCJN: 20/10/2025 08:25:27

ACUSE DE RECEPCIÓN DE LA SCJN

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 20/10/2025 08:25:27

CONSTANCIA VIGENCIA FIREL

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 07/11/2025 11:23:04

ACUERDO DE TRÁMITE (TRÁMITE) INCLUYE SELLO DE NOTIFICACIÓN POR LISTA

PÁGINAS (6)

FECHA DE ACUERDO: 30/10/2025

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN DEL (ACUERDO DE TRÁMITE (TRÁMITE) INCLUYE SELLO DE NOTIFICACIÓN POR LISTA)

PÁGINAS (2)

FECHA DE NOTIFICACIÓN: 18/11/2025

PARTES		DESPACHO							ELECTRÓNICA					
PARTE	NOMBRE	POR LISTA	PERSONAL	POR LISTA DERIVADA DE PERSONAL	POR OFICIO	POR ESTRADOS	POR ROTULÓN	POR ROTULÓN DERIVADA DE PERSONAL	POR LISTA	PERSONAL	POR LISTA DERIVADA DE PERSONAL	POR OFICIO	POR CONSULTA	POR VENCIMIENTO
ÓRGANO JURISDICCIONAL RELACIONADO	OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON RESIDENCIA EN XALAPA									15/05/2023 07:54:51				

Cerrar

Expediente

Expediente	VARIOS 960/2024-VIAJ
Fecha de recepción	03/05/2024 09:19:00
Promovente	SOLICITANTE: MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO
Órgano de radicación	PLENO
Ministro	
Órgano Jurisdiccional de Origen	JUZGADO DÉCIMO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ (EXP. ORIGEN: AMPARO INDIRECTO 854/2023) SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO (EXP. ORIGEN: RECURSO DE QUEJA 15/2024)
Contenido Multimedia	Ver Multimedia

PLENO

CARÁTULA

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 03/05/2024 09:19:00

BOLETA DE CONTROL

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 03/05/2024 09:19:00

ESCRITO DE AGRAVIOS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS
ACUSE DE ENVÍO

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 03/05/2024 09:19:00

PROMOCIÓN

PÁGINAS (3)

FECHA DE INGRESO SCJN: 03/05/2024 09:19:00

ACUSE DE RECEPCIÓN DE LA SCJN

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 03/05/2024 09:19:00

PROMOCIÓN DE QUEJOSO, REMISIÓN DE CONSTANCIAS, FORMULA MANIFESTACIONES FOLIO: 1639-SEPJF

ACUSE DE ENVÍO

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 17/05/2024 08:58:00

PROMOCIÓN

PÁGINAS (14)

FECHA DE INGRESO SCJN: 17/05/2024 08:58:00

VISTA PRELIMINAR

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 17/05/2024 08:58:00

ACUSE DE RECEPCIÓN DE LA SCJN

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 17/05/2024 08:58:00

PROMOCIÓN DE QUEJOSO, FORMULA MANIFESTACIONES FOLIO: 1653-SEPJF

ACUSE DE ENVÍO

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 17/05/2024 15:34:03

PROMOCIÓN

PÁGINAS (18)

FECHA DE INGRESO SCJN: 17/05/2024 15:34:03

ACUSE DE RECEPCIÓN DE LA SCJN

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 17/05/2024 15:34:03

ACUERDO PRESIDENCIAL INICIAL (TRÁMITE) INCLUYE SELLO DE NOTIFICACIÓN POR LISTA

PÁGINAS (11)

FECHA DE ACUERDO: 20/05/2024

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN DEL (ACUERDO PRESIDENCIAL INICIAL (TRÁMITE) INCLUYE SELLO DE NOTIFICACIÓN POR LISTA)

PÁGINAS (2)

FECHA DE NOTIFICACIÓN: 08/08/2024

ACUSE DE ENVIO DEL MINTERSCJN EQUIVALENTE A OFICIO DE NOTIFICACIÓN AL (OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIAS DE AMPARO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO)

PÁGINAS (6)

FECHA DE INGRESO DEL DOCUMENTO: 08/08/2024 09:51:58

ACUSE DE ENVIO DEL MINTERSCJN EQUIVALENTE A OFICIO DE NOTIFICACIÓN AL (SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO)

PÁGINAS (6)

FECHA DE INGRESO DEL DOCUMENTO: 08/08/2024 09:51:58

OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIAS DE AMPARO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO), FOLIO: 65927-MINTER

ACUSE DE RECIBO

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 08/08/2024 13:27:58

DETERMINACIÓN DE TRÁMITE (RAZÓN SECRETARIAL)

PÁGINAS (2)

FECHA DE ACUERDO: 26/08/2024 07:28:36

OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO), FOLIO: 65964-MINTER

ACUSE DE RECIBO

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 08/08/2024 14:36:21

DETERMINACIÓN DE TRÁMITE (RAZÓN SECRETARIAL)

PÁGINAS (2)

FECHA DE ACUERDO: 26/08/2024 07:28:36

OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO Y DE JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO), FOLIO: 65989-MINTER

ACUSE DE RECIBO

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 08/08/2024 15:26:21

DETERMINACIÓN DE TRÁMITE (RAZÓN SECRETARIAL)

PÁGINAS (2)

FECHA DE ACUERDO: 26/08/2024 07:28:36

PROMOCIÓN DE QUEJOSO, SOLICITUDES GENERALES, FORMULA MANIFESTACIONES, SOLICITUD PARA RECIBIR NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS FOLIO: 3529-SEPJF

ACUSE DE ENVÍO

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 04/10/2024 12:49:11

PROMOCIÓN

PÁGINAS (98)

FECHA DE INGRESO SCJN: 04/10/2024 12:49:11

ACUSE DE RECEPCIÓN DE LA SCJN

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 04/10/2024 12:49:11

ACUERDO DE TRÁMITE (TRÁMITE) INCLUYE SELLO DE NOTIFICACIÓN POR LISTA

PÁGINAS (6)

FECHA DE ACUERDO: 07/10/2024

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN DEL (ACUERDO DE TRÁMITE (TRÁMITE) INCLUYE SELLO DE NOTIFICACIÓN POR LISTA)

PÁGINAS (2)

FECHA DE NOTIFICACIÓN: 28/11/2024

ACUSE DE ENVIO DEL MINTERSCJN EQUIVALENTE A OFICIO DE NOTIFICACIÓN AL (JUZGADO DÉCIMO QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ)

PÁGINAS (4)

FECHA DE INGRESO DEL DOCUMENTO: 28/11/2024 11:05:02

ACUSE DE ENVIO DEL MINTERSCJN EQUIVALENTE A OFICIO DE NOTIFICACIÓN AL (INSTITUTO FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA)

PÁGINAS (4)

FECHA DE INGRESO DEL DOCUMENTO: 28/11/2024 11:05:02

OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO Y DE JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO), REMISIÓN DE CONSTANCIAS FOLIO: 65968-MINTER

PROMOCIÓN

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 08/08/2024 14:37:53

DETERMINACIÓN DE TRÁMITE (POR RAZÓN SECRETARIAL)

PÁGINAS (2)

FECHA DE ACUERDO: 13/11/2024

OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (INSTITUTO FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA), FOLIO: 93136-MINTER

ACUSE DE RECIBO

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 28/11/2024 11:16:19

DETERMINACIÓN DE TRÁMITE (RAZÓN SECRETARIAL)

PÁGINAS (2)

FECHA DE ACUERDO: 09/12/2024 07:05:23

OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (JUZGADO DÉCIMO QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ), FOLIO: 93964-MINTER
ACUSE DE RECIBO

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 29/11/2024 15:28:34

DETERMINACIÓN DE TRÁMITE (RAZÓN SECRETARIAL)

PÁGINAS (2)

FECHA DE ACUERDO: 09/12/2024 07:05:23

OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (JUZGADO DÉCIMO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ), REMISIÓN DE AUTOS, CUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTO FOLIO:
022762

PÁGINAS (5)

FECHA DE INGRESO AL EE: 13/12/2024 12:22:59

DETERMINACIÓN DE TRÁMITE (POR RAZÓN SECRETARIAL)

PÁGINAS (2)

FECHA DE ACUERDO: 06/01/2025

OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (INSTITUTO FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA), INFORME DEL ESTADO PROCESAL DE AUTOS, CUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTO FOLIO: 270-
MINTER
ACUSE DE ENVÍO DEL ÓRGANO (INSTITUTO FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA)

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 03/01/2025 09:34:21

ACUERDO U OFICIO - ACUSE DE RECIBO

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 03/01/2025 09:34:21

ACUSE DE RECEPCIÓN DE LA SCJN

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 03/01/2025 09:34:21

DETERMINACIÓN DE TRÁMITE (POR RAZÓN SECRETARIAL)

PÁGINAS (2)

FECHA DE ACUERDO: 10/02/2025

PROMOCIÓN DE QUEJOSO, SOLICITUDES GENERALES, FORMULA MANIFESTACIONES FOLIO: 2537-SEPJF

ACUSE DE ENVÍO

PÁGINAS (4)

FECHA DE INGRESO SCJN: 17/07/2025 11:04:43

PROMOCIÓN

PÁGINAS (12)

FECHA DE INGRESO SCJN: 17/07/2025 11:04:43

ACUSE DE RECEPCIÓN DE LA SCJN

PÁGINAS (4)

FECHA DE INGRESO SCJN: 17/07/2025 11:04:43

ACUERDO DE TRÁMITE (TRÁMITE) INCLUYE SELLO DE NOTIFICACIÓN POR LISTA

PÁGINAS (5)

FECHA DE ACUERDO: 04/08/2025

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN DEL (ACUERDO DE TRÁMITE (TRÁMITE) INCLUYE SELLO DE NOTIFICACIÓN POR LISTA)

PÁGINAS (2)

FECHA DE NOTIFICACIÓN: 18/09/2025

ACUSE DE ENVÍO DEL MINTERSCJN EQUIVALENTE A OFICIO DE NOTIFICACIÓN AL (CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL)

PÁGINAS (4)

FECHA DE INGRESO DEL DOCUMENTO: 18/09/2025 12:19:15

PROMOCIÓN DE QUEJOSO, SOLICITUD DE ACCESO AL SUBMÓDULO DE SEGUIMIENTO GLOBAL FOLIO: 2739-SEPJF

ACUSE DE ENVÍO

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 06/08/2025 08:23:09

PROMOCIÓN

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 06/08/2025 08:23:09

ACUSE DE RECEPCIÓN DE LA SCJN

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 06/08/2025 08:23:09

DETERMINACIÓN DE TRÁMITE (POR RAZÓN SECRETARIAL)

PÁGINAS (2)

FECHA DE ACUERDO: 06/08/2025

PROMOCIÓN DE QUEJOSO, SOLICITUD DE ACCESO A EXPEDIENTE ELECTRÓNICO FOLIO: 2738-SEPJF

ACUSE DE ENVÍO

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 06/08/2025 08:20:40

PROMOCIÓN

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 06/08/2025 08:20:40

ACUSE DE RECEPCIÓN DE LA SCJN

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 06/08/2025 08:20:40

ACUERDO DE TRÁMITE (TRÁMITE) INCLUYE SELLO DE NOTIFICACIÓN POR LISTA

PÁGINAS (4)

FECHA DE ACUERDO: 07/08/2025

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN DEL (ACUERDO DE TRÁMITE (TRÁMITE) INCLUYE SELLO DE NOTIFICACIÓN POR LISTA)

PÁGINAS (2)

FECHA DE NOTIFICACIÓN: 03/10/2025

ACUSE DE ENVIO DEL MINTERSCJN EQUIVALENTE A OFICIO DE NOTIFICACIÓN AL (INSTITUTO FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA)

PÁGINAS (4)

FECHA DE INGRESO DEL DOCUMENTO: 03/10/2025 10:23:42

PROMOCIÓN DE QUEJOSO, SOLICITUD DE ACCESO A EXPEDIENTE ELECTRÓNICO, SOLICITUD PARA RECIBIR NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS FOLIO: 2710-SEPJF

ACUSE DE ENVÍO

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 04/08/2025 08:45:12

PROMOCIÓN

PÁGINAS (26)

FECHA DE INGRESO SCJN: 04/08/2025 08:45:12

ACUSE DE RECEPCIÓN DE LA SCJN

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 04/08/2025 08:45:12

DETERMINACIÓN DE TRÁMITE (POR RAZÓN SECRETARIAL)

PÁGINAS (2)

FECHA DE ACUERDO: 29/08/2025

PROMOCIÓN DE QUEJOSO, SOLICITUDES GENERALES, FORMULA MANIFESTACIONES FOLIO: 2592-SEPJF

ACUSE DE ENVÍO

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 31/07/2025 08:20:50

PROMOCIÓN

PÁGINAS (3)

FECHA DE INGRESO SCJN: 31/07/2025 08:20:50

ACUSE DE RECEPCIÓN DE LA SCJN

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 31/07/2025 08:20:50

PROMOCIÓN DE QUEJOSO, FORMULA MANIFESTACIONES, DENUNCIA O QUEJA FOLIO: 3121-SEPJF

ACUSE DE ENVÍO

PÁGINAS (4)

FECHA DE INGRESO SCJN: 29/08/2025 09:11:58

PROMOCIÓN

PÁGINAS (3)

FECHA DE INGRESO SCJN: 29/08/2025 09:11:58

ACUSE DE RECEPCIÓN DE LA SCJN

PÁGINAS (4)

FECHA DE INGRESO SCJN: 29/08/2025 09:11:58

PROMOCIÓN DE QUEJOSO, FORMULA MANIFESTACIONES, INTERPOSICIÓN DE DIVERSOS RECURSOS FOLIO: 3123-SEPJF

ACUSE DE ENVÍO

PÁGINAS (4)

FECHA DE INGRESO SCJN: 29/08/2025 09:31:05

PROMOCIÓN

PÁGINAS (38)

FECHA DE INGRESO SCJN: 29/08/2025 09:31:05

ACUSE DE RECEPCIÓN DE LA SCJN

PÁGINAS (4)

FECHA DE INGRESO SCJN: 29/08/2025 09:31:05

OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ), INFORME DEL ESTADO PROCESAL DE AUTOS, REMISIÓN DE CONSTANCIAS, SOLICITUDES GENERALES, FORMULA MANIFESTACIONES, SOLICITUD DE ACCESO A EXPEDIENTE ELECTRÓNICO FOLIO: 016509

PÁGINAS (76)

FECHA DE INGRESO AL EE: 12/09/2025 10:56:52

ACUERDO DE TRÁMITE (TRÁMITE) INCLUYE SELLO DE NOTIFICACIÓN POR LISTA

PÁGINAS (7)

FECHA DE ACUERDO: 17/09/2025

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN DEL (ACUERDO DE TRÁMITE (TRÁMITE) INCLUYE SELLO DE NOTIFICACIÓN POR LISTA)

PÁGINAS (2)

FECHA DE NOTIFICACIÓN: 24/10/2025

ACUSE DE ENVIO DEL MINTERSCJN EQUIVALENTE A OFICIO DE NOTIFICACIÓN AL (JUZGADO DÉCIMO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ)

PÁGINAS (5)

FECHA DE INGRESO DEL DOCUMENTO: 24/10/2025 09:27:38

ACUSE DE ENVIO DEL MINTERSCJN EQUIVALENTE A OFICIO DE NOTIFICACIÓN AL (INSTITUTO FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA)

PÁGINAS (5)

FECHA DE INGRESO DEL DOCUMENTO: 24/10/2025 09:27:38

OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL), FOLIO: 74635-MINTER

ACUSE DE RECIBO

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 24/09/2025 14:08:16

DETERMINACIÓN DE TRÁMITE (RAZÓN SECRETARIAL)

PÁGINAS (2)

FECHA DE ACUERDO: 30/09/2025 07:32:57

OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (INSTITUTO FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA), FOLIO: 77923-MINTER

ACUSE DE RECIBO

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 03/10/2025 10:35:43

DETERMINACIÓN DE TRÁMITE (RAZÓN SECRETARIAL)

PÁGINAS (2)

FECHA DE ACUERDO: 09/10/2025 20:41:21

PROMOCIÓN DE QUEJOSO, SOLICITUDES GENERALES, FORMULA MANIFESTACIONES, INTERPOSICIÓN DE DIVERSOS RECURSOS, DENUNCIA O QUEJA FOLIO: 3602-SEPJF

ACUSE DE ENVÍO

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 30/09/2025 08:05:17

PROMOCIÓN

PÁGINAS (9)

FECHA DE INGRESO SCJN: 30/09/2025 08:05:17

COPIA DE LA DENUNCIA PRESENTADA A LA CORTE SALIENTE.

PÁGINAS (39)

FECHA DE INGRESO SCJN: 30/09/2025 08:05:17

ACUSE DE RECEPCIÓN DE LA SCJN

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 30/09/2025 08:05:17

PROMOCIÓN DE QUEJOSO, REMISIÓN DE CONSTANCIAS, SOLICITUD DE ACCESO A EXPEDIENTE ELECTRÓNICO, SOLICITUD PARA RECIBIR NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS, SOLICITUD DE ACCESO AL SUBMÓDULO DE SEGUIMIENTO GLOBAL FOLIO: 4230-SEPJF

ACUSE DE ENVÍO

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 20/10/2025 08:25:04

PROMOCIÓN

PÁGINAS (3)

FECHA DE INGRESO SCJN: 20/10/2025 08:25:04

SOLICITUD PARA RECIBIR NOTIFICACIONES

PÁGINAS (7)

FECHA DE INGRESO SCJN: 20/10/2025 08:25:04

ACUSES DE ENVIO Y RECIBO A LA SCJN

PÁGINAS (101)

FECHA DE INGRESO SCJN: 20/10/2025 08:25:04

PROMOCION 25297 1

PÁGINAS (3)

FECHA DE INGRESO SCJN: 20/10/2025 08:25:04

PROMOCION 25299 1

PÁGINAS (3)

FECHA DE INGRESO SCJN: 20/10/2025 08:25:04

ACUSE DE RECEPCIÓN DE LA SCJN

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 20/10/2025 08:25:04

OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ), OFRECIMIENTO DE PRUEBAS, REMISIÓN DE CONSTANCIAS, SOLICITUDES GENERALES, SOLICITUD DE ACCESO A EXPEDIENTE ELECTRÓNICO, SOLICITUD PARA RECIBIR NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS, INTERPOSICIÓN DE DIVERSOS RECURSOS FOLIO: 85666-MINTER

ACUSE DE ENVÍO DEL ÓRGANO (JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ)

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 23/10/2025 12:49:01

ACUERDO U OFICIO - ORIGINAL DE CONSTANCIAS

PÁGINAS (30)

FECHA DE INGRESO SCJN: 23/10/2025 12:49:01

ACUSE DE RECEPCIÓN DE LA SCJN

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 23/10/2025 12:49:01

ACUERDO DE TRÁMITE (TRÁMITE) INCLUYE SELLO DE NOTIFICACIÓN POR LISTA

PÁGINAS (6)

FECHA DE ACUERDO: 24/10/2025

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN DEL (ACUERDO DE TRÁMITE (TRÁMITE) INCLUYE SELLO DE NOTIFICACIÓN POR LISTA)

PÁGINAS (2)

FECHA DE NOTIFICACIÓN: 01/12/2025

ACUSE DE ENVIO DEL MINTERSCJN EQUIVALENTE A OFICIO DE NOTIFICACIÓN AL (INSTITUTO FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA)

PÁGINAS (4)

FECHA DE INGRESO DEL DOCUMENTO: 01/12/2025 10:10:06

OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (INSTITUTO FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA), FOLIO: 86102-MINTER

ACUSE DE RECIBO

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 24/10/2025 10:13:58

DETERMINACIÓN DE TRÁMITE (RAZÓN SECRETARIAL)

PÁGINAS (2)

FECHA DE ACUERDO: 28/10/2025 07:32:11

OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (JUZGADO DÉCIMO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ), FOLIO: 87446-MINTER

ACUSE DE RECIBO

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 28/10/2025 14:26:43

DETERMINACIÓN DE TRÁMITE (RAZÓN SECRETARIAL)

PÁGINAS (2)

FECHA DE ACUERDO: 30/10/2025 07:16:57

OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (JUZGADO DÉCIMO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ), INFORME DEL ESTADO PROCESAL DE AUTOS, CUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTO FOLIO: 88881-MINTER

ACUSE DE ENVÍO DEL ÓRGANO (JUZGADO DÉCIMO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ)

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 03/11/2025 10:15:10

ACUERDO U OFICIO - INFORME SOBRE ESTADO PROCESAL

PÁGINAS (3)

FECHA DE INGRESO SCJN: 03/11/2025 10:15:10

ACUSE DE RECEPCIÓN DE LA SCJN

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 03/11/2025 10:15:10

PROMOCIÓN DE QUEJOSO, FORMULA MANIFESTACIONES FOLIO: 4640-SEPJF

ACUSE DE ENVÍO

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 12/11/2025 13:21:00

PROMOCIÓN

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 12/11/2025 13:21:00

ACUSE DE RECEPCIÓN DE LA SCJN

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 12/11/2025 13:21:00

ACUERDO DE TRÁMITE (TRÁMITE) INCLUYE SELLO DE NOTIFICACIÓN POR LISTA

PÁGINAS (4)

FECHA DE ACUERDO: 13/11/2025

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN DEL (ACUERDO DE TRÁMITE (TRÁMITE) INCLUYE SELLO DE NOTIFICACIÓN POR LISTA)

PÁGINAS (2)

FECHA DE NOTIFICACIÓN: 16/02/2026

CONSTANCIA DE OFICIOS

PÁGINAS (3)

FECHA DE INGRESO DEL DOCUMENTO: 17/02/2026

CONSTANCIAS DE NOTIFICACIÓN (OFICIO) DEL ACUERDO DE TRÁMITE DE 13/11/2025

PÁGINAS (5)

TRIBUNAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FECHA DE NOTIFICACIÓN: 19/02/2026 12:42:52

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA POR CONSULTA DE MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

PÁGINAS (3)

SOLICITANTE

FECHA DE NOTIFICACIÓN: 16/02/2026 10:08:33

OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (JUZGADO DECIMOSÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ), INFORME DEL ESTADO PROCESAL DE AUTOS, REMISIÓN DE CONSTANCIAS FOLIO: 021573

PÁGINAS (24)

FECHA DE INGRESO AL EE: 21/11/2025 12:19:57

DETERMINACIÓN DE TRÁMITE (POR RAZÓN SECRETARIAL)

PÁGINAS (2)

FECHA DE ACUERDO: 24/11/2025

OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (INSTITUTO FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA), FOLIO: 97755-MINTER

ACUSE DE RECIBO

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 01/12/2025 11:04:28

DETERMINACIÓN DE TRÁMITE (RAZÓN SECRETARIAL)

PÁGINAS (2)

FECHA DE ACUERDO: 04/12/2025 06:58:40

Expediente

Expediente	SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN 968/2024
Fecha de recepción	04/03/2024 10:09:00
Promovente	SOLICITANTE: MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO
Órgano de radicación	SEGUNDA SALA
Ministro	
Órgano Jurisdiccional de Origen	JUZGADO DÉCIMO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ (EXP. ORIGEN: AMPARO INDIRECTO 854/2023) SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO (EXP. ORIGEN: RECURSO DE QUEJA 15/2024)
Contenido Multimedia	Ver Multimedia

SEGUNDA SALA

CARÁTULA

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 04/03/2024 10:09:00

BOLETA DE CONTROL

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 04/03/2024 10:09:00

ESCRITO DE LA SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN
ACUSE DE ENVÍO

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 04/03/2024 10:09:00

PROMOCIÓN

PÁGINAS (42)

FECHA DE INGRESO SCJN: 04/03/2024 10:09:00

ACUSE DE RECEPCIÓN DE LA SCJN

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 04/03/2024 10:09:00

OFICIO DE LA SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 20/03/2024 11:14:53

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE SALA

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO DEL DOCUMENTO: 21/03/2024

ACUERDO PRESIDENCIAL INICIAL (SE DESECHA S.E.F.A.) INCLUYE SELLO DE NOTIFICACIÓN POR LISTA

PÁGINAS (4)

FECHA DE ACUERDO: 25/04/2024

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN DEL (ACUERDO PRESIDENCIAL INICIAL (SE DESECHA S.E.F.A.) INCLUYE SELLO DE NOTIFICACIÓN POR LISTA)

PÁGINAS (2)

FECHA DE NOTIFICACIÓN: 26/04/2024

CONSTANCIA DE OFICIOS

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO DEL DOCUMENTO: 25/04/2024

ACUSE DE ENVIO DEL MINTERSCJN EQUIVALENTE A OFICIO DE NOTIFICACIÓN AL (SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO)

PÁGINAS (3)

FECHA DE INGRESO DEL DOCUMENTO: 26/04/2024 07:08:26

CONSTANCIAS DE NOTIFICACIÓN (OFICIO) DEL ACUERDO DE TRÁMITE DE 25/04/2024

PÁGINAS (3)

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

FECHA DE NOTIFICACIÓN: 26/04/2024 09:33:42

CONSTANCIAS DE NOTIFICACIÓN (OFICIO) DEL ACUERDO DE TRÁMITE DE 25/04/2024

PÁGINAS (3)

OFICINA DE ESTADÍSTICA JUDICIAL

FECHA DE NOTIFICACIÓN: 29/04/2024 09:33:24

OFICIO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL (SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO), FOLIO: 38706-MINTER

ACUSE DE RECIBO

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 03/05/2024 14:44:14

DETERMINACIÓN DE TRÁMITE (RAZÓN SECRETARIAL)

PÁGINAS (2)

FECHA DE ACUERDO: 03/05/2024 18:08:53

CERTIFICACIÓN DE ARCHIVO

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO DEL DOCUMENTO: 17/05/2024 15:26:50

PROMOCIÓN DE QUEJOSO, SEÑALA DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, FORMULA MANIFESTACIONES, SOLICITUD DE ACCESO A EXPEDIENTE ELECTRÓNICO, SOLICITUD PARA RECIBIR NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS FOLIO: 2709-SEPJF

ACUSE DE ENVÍO

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 04/08/2025 08:35:31

PROMOCIÓN

PÁGINAS (5)

FECHA DE INGRESO SCJN: 04/08/2025 08:35:31

ACUSE DE RECEPCIÓN DE LA SCJN

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 04/08/2025 08:35:31

ACUERDO DE TRÁMITE (TRÁMITE) INCLUYE SELLO DE NOTIFICACIÓN POR LISTA

PÁGINAS (2)

FECHA DE ACUERDO: 05/08/2025

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN DEL (ACUERDO DE TRÁMITE (TRÁMITE) INCLUYE SELLO DE NOTIFICACIÓN POR LISTA)

PÁGINAS (2)

FECHA DE NOTIFICACIÓN: 06/08/2025

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA POR CONSULTA DE MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

PÁGINAS (2)

SOLICITANTE

FECHA DE NOTIFICACIÓN: 07/08/2025 09:13:28

PROMOCIÓN DE QUEJOSO, SOLICITUD DE ACCESO A EXPEDIENTE ELECTRÓNICO, SOLICITUD PARA RECIBIR NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS, SOLICITUD DE ACCESO AL SUBMÓDULO DE SEGUIMIENTO GLOBAL FOLIO: 2742-SEPJF

ACUSE DE ENVÍO

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 06/08/2025 08:31:08

PROMOCIÓN

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 06/08/2025 08:31:08

ACUSE DE RECEPCIÓN DE LA SCJN

PÁGINAS (2)

FECHA DE INGRESO SCJN: 06/08/2025 08:31:08

ACUERDO DE TRÁMITE (TRÁMITE) INCLUYE SELLO DE NOTIFICACIÓN POR LISTA

PÁGINAS (2)

FECHA DE ACUERDO: 07/08/2025

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN DEL (ACUERDO DE TRÁMITE (TRÁMITE) INCLUYE SELLO DE NOTIFICACIÓN POR LISTA)

PÁGINAS (2)

FECHA DE NOTIFICACIÓN: 08/08/2025

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA POR CONSULTA DE MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

PÁGINAS (2)

SOLICITANTE

FECHA DE NOTIFICACIÓN: 08/08/2025 16:27:48

Bitácora														
PARTES		DESPACHO							ELECTRÓNICA					
PARTE	NOMBRE	POR LISTA	PERSONAL	POR LISTA DERIVADA DE PERSONAL	POR OFICIO	POR ESTRADOS	POR ROTULÓN	POR ROTULÓN DERIVADA DE PERSONAL	POR LISTA	PERSONAL	POR LISTA DERIVADA DE PERSONAL	POR OFICIO	POR CONSULTA	POR VENCIMIENTO
SOLICITANTE	MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO												07/08/2025 09:13:28	
MINISTERIO PÚBLICO	MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN	06/08/2025 08:00:00												

Bitácora														
PARTES		DESPACHO							ELECTRÓNICA					
PARTE	NOMBRE	POR LISTA	PERSONAL	POR LISTA DERIVADA DE PERSONAL	POR OFICIO	POR ESTRADOS	POR ROTULÓN	POR ROTULÓN DERIVADA DE PERSONAL	POR LISTA	PERSONAL	POR LISTA DERIVADA DE PERSONAL	POR OFICIO	POR CONSULTA	POR VENCIMIENTO
SOLICITANTE	MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO												08/08/2025 16:27:48	
MINISTERIO PÚBLICO	MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN	08/08/2025 08:00:00												

En la presente bitácora se indican los asuntos en los que se encuentra autorizado, para recibir notificaciones electrónicas, precisándose en cuales tiene notificación pendiente y cuales ya se notificaron.

Estado de la
notificación

NOTIFICADAS
PENDIENTES

A través de este vínculo podrá consultar el estatus sobre manifestación expresa de recibir notificaciones electrónicas

	Expediente	Autoridad responsable	Fecha del acuerdo	Fecha de publicación de la lista de notificación	Estatus de la notificación	Síntesis
	VARIOS 2222/2025		12/02/2026	26/02/2026	Sí Fecha de notificación (vencimiento):02/03/2026 9:00:00	ACUERDO_1693361_8482923_6696A0FD-900E-F011-8051-0050569EACE9.pdf
	VARIOS 2222/2025		31/03/2026	20/04/2026	Sí Fecha de notificación (vencimiento):22/04/2026 9:00:00	ACUERDO_1715544_8657919_C05D5722-2135-F011-8051-0050569EACE9.pdf
	VARIOS 960/2024		13/11/2025	16/02/2026	Sí Fecha de notificación (consulta):16/02/2026 10:08:33	ACUERDO_1664678_8277644_C50F3135-B3CC-F011-8040-0050569EACE9.pdf
	SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN 968/2024		05/08/2025	06/08/2025	Sí Fecha de notificación (consulta):07/08/2025 9:13:28	ACUERDO_1613445_7928883_58B9AAF6-5E72-F011-804B-0050569EACE9.pdf
	SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN 968/2024		07/08/2025	08/08/2025	Sí Fecha de notificación (consulta):08/08/2025 4:27:48	ACUERDO_1614789_7936047_45C81C6F-CD73-F011-804B-0050569EACE9.pdf

